

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Stimmstörungen (Dysphonien) unter COVID-19

Auswirkungen für die logopädische Diagnostik und Therapie

Eingereicht von: Anne Gisi Mendez
Begleitperson: Susanne Bauer
Zweite Fachperson: Simone Berner-Nayer
Datum der Abgabe: 16.02.2024

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema Stimmstörungen (Dysphonien) während und nach der COVID-19-Pandemie. Sie zeigt auf, mit welchen Schwierigkeiten Logopädinnen und Logopäden bei der Ausübung ihrer Tätigkeit in diesem Bereich konfrontiert waren. Dabei werden auch die (Spät)-Folgen der COVID-19-Infektionskrankheit und ihre Auswirkungen für die logopädische Praxis beleuchtet. Die COVID-19-Pandemie brachte viel Unsicherheit und erforderte rasches Handeln und eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit im Gesundheitssektor. Dadurch boten sich auch Chancen und Möglichkeiten, neue Strategien oder Vorgehensweisen zu entwickeln und zu erproben. Im ersten Teil der Arbeit werden die beiden zentralen Begriffe *Stimmstörungen* und *COVID-19* mit ihren Ursachen, Symptomen und Auswirkungen einzeln beschrieben. Bei den Stimmstörungen liegt der Fokus zusätzlich auf der Diagnostik und der Therapie. Im zweiten Teil werden die beiden Begriffe in Beziehung zueinander gesetzt. Anhand der Literatur, die sich aus Studien der Jahre 2020 bis 2023 zusammensetzt, wird die Wirksamkeit von logopädischen Interventionen aufgezeigt. Den Abschluss bilden konkrete Handlungsempfehlungen und ein Ausblick auf mögliche weitere Forschung.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung.....	1
1.1 Ausgangslage.....	1
1.2 Fragestellungen	3
1.3 Vorgehen.....	4
1.4 Aufbau	5
2 Stimmstörungen (Dysphonien)	5
2.1 Definition und Begriffe.....	5
2.2 Ursachen, Symptome und Arten von Stimmstörungen.....	6
2.2.1 Organische Stimmstörungen	7
2.2.2 Funktionelle Stimmstörungen	8
2.2.3 Psychogene Stimmstörungen.....	9
2.3 Diagnostik.....	10
2.3.1 Selbsteinschätzungsinstrumente	11
2.3.2 Auditiv-perzeptive Stimmklangbeurteilung	11
2.3.3 Laryngoskopie und Stroboskopie	12
2.3.4 Aerodynamische Messungen	12
2.3.5 Instrumentelle akustische Analysen	12
2.4 Therapie	13
2.4.1 Direkte und indirekte Stimmtherapie.....	13
2.4.2 Stimmtherapeutische Methoden	13
2.4.3 Modelle	14
3 COVID-19.....	15
3.1 Definition und Begriffe.....	15
3.2 Ursachen und Symptome.....	16
3.3 Ansteckung und Übertragungswege	17
3.4 Auswirkungen auf das Nervensystem.....	17
3.5 Auswirkungen auf das Herz-Kreislaufsystem und die Lunge	19
3.6 Auswirkungen auf die Psyche	20
3.8 Auswirkungen auf Atmung, Phonation und Artikulation.....	22
4 Stimmstörungen unter COVID-19	24
4.1 COVID-19-bedingte Ursachen und Symptome.....	26
4.2 Diagnostik.....	29
4.2.1 Selbsteinschätzungsinstrumente	29
4.2.2 Auditiv-perzeptive Stimmklangbeurteilung und areodynamische Messungen	30
4.2.3 Laryngoskopie und Stroboskopie	32
4.2.5 Instrumentelle akustische Analysen	33
4.3 Therapie	34

5 Logopädische Vorgehensweisen und Handlungsempfehlungen	37
6 Diskussion.....	37
7 Fazit und Ausblick.....	41
Abbildungsverzeichnis.....	42
Literaturverzeichnis.....	43
Anhang	49

1 Einleitung

Vox sana in corpore sano

Eine wesentliche Voraussetzung für eine klangvolle, tragfähige und belastbare Stimme ist ein gesunder und leistungsfähiger Organismus ... (Spiecker-Henke, 2014, S. 194)

1.1 Ausgangslage

Die durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2) ausgelöste COVID-19-Pandemie hatte nicht nur Auswirkungen auf die Weltgesundheit mit Millionen von Infizierten und überlasteten Gesundheitssystemen, sondern auch auf ganz bestimmte Aspekte des menschlichen Lebens. Eine der weniger beachteten und oft unterschätzten (Lechien et al., 2022), aber dennoch bedeutsamen Auswirkungen betraf die Stimmgesundheit, die das Thema der vorliegenden Arbeit ist. Mit dem Ausbruch der Pandemie häuften sich die Fälle von Stimmstörungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 standen, das bekanntlich in erster Linie über Tröpfchen und Aerosole übertragen wird, die in den Lungenalveolen, im Kehlkopf und im Mund entstehen. Beim Sprechen freigesetzt, können die unzähligen feinen Partikel mit den Aerosolen mehrere Stunden in der Luft schweben. Werden sie eingeatmet, können sie die unteren Atemwege erreichen und schwere Atemwegsinfektionen auslösen, die sich direkt auf den stimmgebenden Apparat auswirken. Stress, Angst und Depression infolge sozialer Isolation und Arbeitsplatzunsicherheit können sich indirekt in Stimmstörungen äussern. Eine betroffene Berufsgruppe, die sich mit der neuen Infektionskrankheit vertraut machen und beste Wege und Mittel finden musste, sich und ihre Patient:innen vor einer Ansteckung zu schützen, sind Logopädinnen und Logopäden (Adams, Seedat, Coutts & Kater, 2021). Sie spielen eine Schlüsselrolle in der Rehabilitation von Störungen der Kommunikation und der oberen Atemwegsfunktionen nach einer kritischen Erkrankung, ebenso bei der Entwöhnung und der Erholung von einer Tracheotomie nach einem Aufenthalt auf der Intensivstation (RCSLT, 2021). Ihre Rolle, ihre Verantwortlichkeiten und ihre Leistungserbringung wurden durch COVID-19 indes stark beeinträchtigt und verändert. Typische ambulante Therapieleistungen mussten modifiziert werden, stationäre Leistungen wurden eingeschränkt. Im klini-

schen Umfeld waren die Fachkräfte auf zusätzliche Unterstützung durch die Krankenhausleitung angewiesen, damit sie ihre Arbeit effizient und sicher ausführen konnten, nicht nur im Hinblick auf die Bereitstellung von Mindestressourcen, sondern auch in der Bereitstellung von Schutzkleidung und aktuellen Informationen zu COVID-19 sowie Schulungen zur Infektionskontrolle.

Castillo-Allendes et al. (2021) beschrieben in ihren Leitlinien für die klinische Praxis zur Stimmtherapie im Kontext der COVID-19-Pandemie, wie die logopädischen und phoniatri-schen Fachkräfte oftmals in der schwierigen Lage waren, abzuwägen und zu entscheiden, welche Interventionen dringend durchgeführt werden mussten und welche aufgeschoben werden konnten, denn insbesondere im klinischen Umfeld war es von entscheidender Bedeutung zu verstehen, wie die Risiken einer Übertragung - bei diagnostischen wie auch the-rapeutischen Massnahmen - verringert werden können. Es besteht Konsens darüber, dass vor Beginn einer Stimmtherapie eine Laryngoskopie durchgeführt werden muss, da sie für die medizinische Diagnose und die funktionelle Stimmbewertung die effektivste Methode für eine wirksame therapeutische Behandlung von Stimmerkrankungen darstellt (Castillo-Allendes et al., 2021). Das geht auch klar aus der S2k-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie e.V. (DGPP) zu Störungen der Stimmfunktion hervor (AWMF, 2022a). Während der COVID-19-Pandemie stand die Laryngoskopie jedoch für die Pati-ent:innen nicht ohne Weiteres zur Verfügung, weil sie eine invasive Hochrisiko-Untersuchungsmethode darstellte (Castillo-Allendes et al., 2021). Die Ergebnisse einer Um-frage im Rahmen einer Studie von Kearney et al. (2021) zeigten, dass der Prozentsatz der logopädischen Fachkräfte, die vor der Pandemie wöchentlich mehr als zehn Endoskopien durchführte, während der Pandemie von 39 % auf 3 % sank (Kearney, Searl, Erickson-DiRenzo & Doyle, 2021).

Zahlreiche COVID-19-Erkrankte litten während und nach der akuten SARS-CoV-2-Infektion an diversen anhaltenden oder neu auftretenden Symptomen, die eine hohe Relevanz für die logopädische Therapie haben. Am Symposium vom 15. Okt. 2021 in Deutschland wurden verschiedene Perspektiven für die logopädische Versorgung von Menschen mit Post COVID-19 Condition (PCC) aufgezeigt, eine aktive Mitgestaltung in den Handlungsbereichen der Lo-gopädie diskutiert und konkrete Handlungsempfehlungen erarbeitet. Fazit nach diesem Symposium war, dass Menschen mit PCC eine gewissenhafte und spezifische Behandlung benötigen mit Fokus auf ihre körperlichen, psychischen und sozialen Bedürfnisse sowie ihre

Aktivitäten und gesellschaftliche Teilhabe, und dass Logopädinnen und Logopäden ihre fachliche Expertise sowohl in der Gesundheitsversorgung als auch in der Forschung einbringen können (Barthel, Leinweber, Winterholler & Karrasch, 2022). Einen Überblick über die erforderlichen Schritte zur Implementierung des neuen Krankheitsbildes in die Logopädie gaben Winterholler et al. (2022) in ihrem Artikel. Diese umfassten eine gezielte Online-Befragung, die Mitwirkung an Leitlinien am Fachsymposium und die Entwicklung fachlicher Tools für den Praxisalltag. Die Autorinnen kamen zum Schluss, dass eine multidisziplinäre Behandlung von Betroffenen mit PCC ohne den Einbezug der Logopädie nicht vollständig ist und womöglich zu einer Fehlversorgung der Betroffenen führt (Winterholler, Barthel, Meier, Misamer & Leinweber, 2022). Die Symptomkomplexität von PCC unterstreicht die Wichtigkeit logopädischer Behandlungen für die teilhabeorientierte Gesundheitsversorgung (Barthel, Meier, Misamer, Frank & Leinweber, 2023).

1.2 Fragestellungen

Ziel der vorliegende Arbeit ist es, aufzeigen, mit welchen Schwierigkeiten Logopädinnen und Logopäden während und nach der COVID-19-Pandemie konfrontiert waren in der Diagnostik und Therapie von Stimmstörungen (Dysphonien). Dabei liegt der Fokus auf den Auswirkungen von COVID-19, den Handlungsempfehlungen für die logopädische Praxis und möglichen neuen Vorgehensweisen. Als Ausgangsbasis dienen die folgenden Fragestellungen.

Hauptfrage

Welche Herausforderungen stellten sich für die logopädische Diagnostik und Therapie von Dysphonien im Zusammenhang mit COVID-19?

Unterfragen

1. Welche Auswirkungen hatte COVID-19 auf die Atmung, Phonation und Artikulation?
2. Was wird im Zusammenhang mit COVID-19 empfohlen für die Diagnostik und Therapie von Dysphonien?
3. Wurden besondere Massnahmen entwickelt und waren diese wirksam?

1.3 Vorgehen

Eine erste systematische Literaturrecherche erfolgte auf SpeechBITE, HfH Swisscovery, EBSCOhost, in den Evidence Maps der American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), den Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF), auf Google Scholar und Google, in der Cochrane Library und im COVID-19-Ressourcenzentrum auf Elsevier Connect, das ab Januar 2020 kostenlose Informationen über das neue Coronavirus COVID-19 in PubMed Central und der COVID-Datenbank der WHO zur Verfügung stellte. Gesucht wurde mittels der Schlagwörter *Voice Therapy, COVID-19, Long COVID, Voice Disorders, Dysphonia, Pandemia, Speech-Language Therapists, Stimmstörungen, Dysphonie, Pandemie, Stimmtherapie, Logopädie*. In einem zweiten Schritt wurde anhand des Schneeballsystems recherchiert. Als Ausgangspunkt dienten die Quellen aus den Literaturverzeichnissen von Grundlagenwerken und Handouts der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) zum Modul Stimmstörungen, den AWMF-Leitlinien und ausgewählten Studien sowie die deutschen Fachzeitschriften *Sprache Stimme Gehör, Forum Logopädie, Logos* und die englischen Fachzeitschriften *Journal of Voice* und *The Laryngoscope*. Es wurden peer-reviewed-Studien in englischer und deutscher Sprache berücksichtigt zwischen 2020 bis 2023. Zur Veranschaulichung folgt an dieser Stelle eine Auswahl der Schlüsselwörter einiger ausgewählter Studien:

COVID-19, ENT SLT services, ENT SLT workforce, ENT SLT research (Patterson et al., 2020) - *COVID-19, Voice assessment, Dysphonia, Prevalence* (Lin et al., 2023) - *Dysphonia, hoarseness, COVID 19, SARS CoV 2* (Saniasiaya, Kulasegarah & Narayanan, 2023) - *Phonasthenia* -

Dysphonia - COVID-19 survivors - MPT - Pneumonia (Yasien, Hassan & Mohamed, 2022) - *Laryngeal dysfunction, COVID-19, Voice therapy, Dysphonia, Laryngeal hypersensitivity, Quality of life* (Shah, Bourdillon, Panth, Ihnat & Kohli, 2023) - *Post COVID-19 Conditions, Logopädie, Versorgung, Empfehlungen* (Barthel et al., 2022).

1.4 Aufbau

Das einleitende Kapitel führt in das Thema ein und umfasst die Fragestellungen und das Vorgehen bei der Literatursuche. In den Kapiteln 2 und 3 werden die zentralen Begriffe *Stimmstörungen (Dysphonien)* und *COVID-19* erläutert. Kapitel 2 widmet sich den Ursachen und Symptomen von Stimmstörungen sowie deren Diagnostik und Therapie. In Kapitel 3 wird die Infektionskrankheit COVID-19 mit ihren Ursachen, Symptomen und Auswirkungen behandelt. In Kapitel 4 werden die beiden Begriffe zueinander in Beziehung gesetzt und COVID-19-bedingte Ursachen und Auswirkungen auf die Stimme, die angewendete Diagnostik und Therapie beschrieben und mit den entsprechenden Studien unterlegt. Kapitel 5 beinhaltet die logopädischen Vorgehensweisen und Handlungsempfehlungen. In Kapitel 6 werden die Ergebnisse diskutiert und die Fragen beantwortet sowie Limitationen der vorliegenden Arbeit aufgezeigt. Im abschliessenden Kapitel 7 folgt eine kurze Zusammenfassung der Erkenntnisse mit Schlussfolgerungen für die Berufspraxis sowie einem Ausblick auf mögliche weitere Forschung und denkbare Entwicklungen.

2 Stimmstörungen (Dysphonien)

2.1 Definition und Begriffe

Die nachfolgenden Definitionen von Dysphonien stammen bewusst aus verschiedenen für die vorliegende Arbeit relevanten Quellen und dienen der Einführung in die Thematik:

„*Dysphonie* ist der Überbegriff für alle Arten von Stimmstörungen. Zu den Hauptsymptomen gehören der gestörte Stimmklang, der sich als Heiserkeit äussert, und die eingeschränkte Leistungsfähigkeit der Stimme.“ (Friedrich, Bigenzahn & Zorowska, 2013). Eine etwas ausführlichere Definition findet sich im Buch „HNO-Heilkunde, Phoniatrie und Pädaudiologie für Sprachtherapeuten“ von Eichel (2021): *Dysphonie* bezeichnet ein Syndrom mit einem Symptomkomplex, der neben einer Änderung des Stimmklangs und der Sprechtonhöhe eine Einschränkung des Stimm- und Dynamikumfangs und der maximalen Phonationszeit sowie Mis-

sempfindungen im Hals umfasst. *Dysphonie* wird als Synonym für Heiserkeit verwendet. Der dysphone, heisere Stimmklang liegt zwischen der euphonen, wohlklingenden und der aphonen, tonlosen Stimme (Eichel, 2021, S. 209f.). Jede Einschränkung der stimmlichen Leistungsfähigkeit ist laut Hammer und Teufel-Dietrich (2017) als Erkrankung zu bewerten, wenn die Betroffenen dadurch im Alltag oder bei der Ausübung ihres Berufes beeinträchtigt sind. Organische, psychologische und soziale Faktoren spielen immer zusammen bei einer Stimmstörung, die selten ein isoliertes Problem des Kehlkopfes oder des umgebenden Stimmapparates darstellen. In der Phoniatrie werden sie deshalb als komplexe Kommunikationsstörungen ganzheitlich betrachtet, ausgehend von einem „bio-psycho-sozialen“ Krankheitsmodell (Friedrich et al., 2013).

In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe „Dysphonien“, „Störungen der Stimmfunktion“, „Stimmstörungen“ und „Stimmerkrankungen“ gleichbedeutend verwendet.

2.2 Ursachen, Symptome und Arten von Stimmstörungen

Die Ursachen von Störungen der Stimmfunktion können organischer, funktioneller, psychogener oder neurogener Art sein (Abb. 1). Die Autor:innen Bohlender, Nawka und Keilmann beschreiben sie wie folgt: „Sowohl erkennbare organische Veränderungen des Kehlkopfes als auch dessen fehlerhafte Ansteuerung, sei es durch unzureichende Technik oder durch neurologische oder hormonelle Ursachen, können zu Stimmstörungen führen.“ (AWMF, 2022a, S. 22). Zu ihren Hauptsymptomen gehören ein veränderter Stimmklang (Heiserkeit), Einschränkungen der stimmlichen Belastbarkeit mit schneller Ermüdung und Sprechanstrengung, subjektive Missempfindungen und häufiges Räuspern (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013). Auch kann es zu einer Verschiebung der Sprechstimmlage nach oben oder nach unten kommen. Begleitsymptome äussern sich in Veränderungen der Atmung und des Muskeltonus (die auch Ursache der Stimmstörung sein können) und in einer eingeschränkten Kommunikationsfähigkeit. Die mittlere Sprechstimmlage ist infolge des grösseren Kraftaufwandes häufig erhöht und der gesamte Stimmumfang reduziert. Der hohe bzw. geringe glottische Widerstand führt zu einer Veränderung der Atemfunktion und zu Verschiebungen der Atemmittellage (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 57f.). Traditionell wird zwischen organischen und funktionellen Stimmstörungen unterschieden. Organische und funktionelle Stimmstörungen schliessen sich nicht aus, sondern treten vielmehr kom-

plementär auf. Organische Veränderungen führen häufig zu funktionellen Beeinträchtigungen oder eine primär funktionelle Stimmstörung bewirkt sekundär organische Veränderungen (Wendler et al., 2015). Eine dritte Kategorie bilden die psychogenen Stimmstörungen, die im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und in der Zeit danach ebenfalls von Bedeutung sind.

Abb. 1: Ätiopathogenetische Wechselbeziehungen zwischen organischen und funktionellen Dysphonien (nach Kittel, in Wendler et al., 2015)

Im Folgenden werden die einzelnen Dysphonien mit ihren Störungsbildern, die später in Kapitel 4 in Verbindung mit COVID-19 näher beleuchtet werden, beschrieben.

2.2.1 Organische Stimmstörungen

„Organische Stimmstörungen sind durch zentralnervöse oder peripher-neurogene Innervationsstörungen oder strukturelle Veränderungen der stimmbildenden Organe, wie Entzündungen, Fehlbildungen, gut- oder bösartige Neubildungen bedingt.“ (AWMF, 2022a, S. 25). Beispiele für organische Stimmstörungen sind u.a. Stimmlippenpolypen, Ödeme, Zysten, Kontaktgranulome, Kehlkopfentzündungen und gut- oder bösartige Kehlkopftumore. Intuba-

tionsschäden (Verletzungen nach innerer Gewalteinwirkung bei endotrachealen Intubationen) werden in der S2k-Leitlinie unter dem Kapitel traumatische Stimmstörungen behandelt und sind für die vorliegende Arbeit von grosser Relevanz. Zu den Folgen endotrachealer Intubationen, die gleichzeitig Ursachen für die Stimmstörungen sind, zählen u.a. Stimmlippenlähmungen, Intubationsgranulome und subglottische Stenosen.

2.2.2 Funktionelle Stimmstörungen

Bei den funktionellen Stimmstörungen weisen die Stimmlippen keine organischen Auffälligkeiten auf. Es sind einzelne Funktionssysteme des Stimmapparats, die unphysiologisch arbeiten. Steuer- und Regelabläufe erfolgen mangelhaft und führen zu erhöhten oder verminderten Muskelspannungen oder unkoordinierten Bewegungs- und Schwingungsabläufen (Spiecker-Henke, 2014). Das Gleichgewicht der Aktivität von Kehlkopf- und Atemmuskulatur ist gestört und verhindert den physiologischen Ablauf der Stimmlippenschwingung (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 55). Funktionelle Dysphonien werden in hyper- und hypofunktionell eingeteilt (Abb. 2). Am häufigsten kommen hyperfunktionelle Stimmstörungen vor. Neben einem unökonomischen Stimmgebrauch wie intensives und lautes Sprechen oder langes Sprechen in einer lauten Umgebung gehören auch Entzündungen in den oberen und unteren Atemwegen zu den Ursachen. Zu hypofunktionellen Dysphonien kann es dagegen aufgrund einer Stimmermüdung infolge Überbeanspruchung kommen oder als Kompensation einer chronischen Überbeanspruchung bei laryngealer Insuffizienz (Böhme, 2003). Ein Beispiel dafür ist die Phonasthenie, die sich in einer schnell ermüdbaren, schwachen Stimme ohne organischen Befund äussert. Als mögliche Ursache gelten psychogene, konstitutionelle und funktionelle Faktoren.

	Hyperfunktionelle Dysphonie	Hypofunktionelle Dysphonie
Entstehung	Erhöhter glottischer Widerstand, führt zu Schwingungsunregelmäßigkeiten	Zu geringer glottischer Widerstand, führt zur Spaltbildung auf Glottisebene
Befund	Verkleinerte Schwingungsamplitude, verlängerte Schlussphase	Glottisspalt, Amplitude erweitert, verkürzte Schlussphase
Stimmklang	Eher hart, gepresst, knarrend, resonanzarm	Eher weich, verhaucht, resonanzarm
Atmung, Tonus, Artikulation	Tendenz zur Hochatmung und erhöhter Atemfrequenz, ganzkörperliche Tonuserhöhung, besonders im Halsbereich, Abnahme der Artikulationsgenauigkeit oder Überartikulation	Tendenz zur Hochatmung, verkürzte Phonationsdauer. Neigung zur allgemeinen Tonusverringerung. Im Halsbereich Tonus-erhöhung möglich. Oft ungenaue, verwischene Artikulation
Mögliche Ursachen	Gewohnheits- oder temperamentsbedingter überhöhter Stimmgebrauch	Erschöpfungszustände, konstitutionell oder temperamentsbedingter reduzierter Gesamtkörpertonus, psychogene Faktoren
Möglicher Verlauf	Entzündungen oder Einblutungen auf den Stimmlippen, Knötchen oder Ulzera, Taschenfaltenstimme, Vokalisatrophie, sekundäre Hypofunktion	Vokalisatrophie, sekundäre hyperfunktionelle Dysphonie

Abb. 2: Übersicht: Hyper- und hypofunktionelle Dysphonie (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 60)

2.2.3 Psychogene Stimmstörungen

Oft werden psychogene Stimmstörungen aufgrund eines fehlenden organischen Befundes den funktionellen Stimmstörungen zugeordnet. Eine funktionellen Dysphonie infolge psychogener Einflüsse ist jedoch laut Hammer und Teufel-Dietrich (2017) von einer psychogenen Stimmstörung klar abzugrenzen. Als Ursachen psychogener Dysphonien werden ausserordentliche psychische Belastungen oder Stresssituationen, unbewältigbare Konflikte oder traumatische Erlebnisse angenommen. Die Symptome Heiserkeit oder vollständiger Stimmverlust (Aphonie) treten in diesem Zusammenhang meist plötzlich und unabhängig von der Sprechbelastung auf, im Gegensatz zu den Symptomen einer funktionellen Stimmstörung, die andauern und durch die Stimmbelastung verstärkt werden (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 62f.). Die folgende Begriffsbestimmung soll die verschiedenen Arten von psychogenen Störungen aufzeigen, die auch im Zusammenhang mit COVID-19 bedeutsam sind.

Unter dem Oberbegriff „Psychogene Stimmstörungen“ werden im Verständnis der psychosomatischen Medizin unterschiedliche Störungsbilder zusammengefasst:

- a) reaktive Störungen des Coping (z.B. Angst, Depression bei körperlichen Erkrankungen);
- b) posttraumatische Störungen (Anpassungsstörung, Akute Belastungsreaktion, Posttraumatische Belastungsstörung ...);
- c) psychosomatische Störungen (multifaktoriell, körperlicher Organbefund, psychische Aspekte massgeblich);

d) neurotische Störungen (Angststörungen, Dissoziative Störungen), ... (Uexküll, 2002, zitiert nach Richter & Spahn in AWMF, 2022a, S. 54).

Die gesicherte Diagnose „Psychogene Stimmstörung“ kann nur durch einen ärztlichen Kehlkopfbefund gestellt werden und erfordert eine psychotherapeutische Behandlung, kann aber auch logopädisch behandelt werden (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 62f.) Der Zusammenhang zwischen funktionellen Dysphonien und psychischen Störungen ist durch mehrere Studien belegt (Collasius et al., 2023), (Flader, Kurfeß, Schoormann, Schwinn & Papen, 2021) (Kosztyla-Hojna et al., 2019).

Die COVID-19-Pandemie war für viele Menschen eine Zeit ausserordentlicher psychischer Belastungen, die sich auch in der Stimme niederschlugen. In Kap. 3.6 werden die Auswirkungen von COVID-19 auf die Psyche und die Stimme anhand der entsprechenden Studien näher beleuchtet.

2.3 Diagnostik

Jede Stimmstörung muss fachärztlich abgeklärt werden. Während nichtinvasive stimm-diagnostische Verfahren durch Logopädinnen und Logopäden durchgeführt werden, liegen invasive Untersuchungen in den Händen von Fachpersonen der Phoniatrie bzw. der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde (HNO) (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013). Eine differenzierte und standardisierte Stimmanalyse ermöglicht das Protokoll der „European Laryngological Society“ (ELS) (Dejonckere et al., 2001), das einen Minimalkonsens darstellt und folgende fünf Bereiche umfasst:

1. Selbsteinschätzung der subjektiven Beschwerden (Patient:innen)
2. Auditiv-perzeptive Beurteilung des Stimmklangs (Untersuchende)
3. Instrumentelle akustische Messungen (Untersuchende)
4. Laryngoskopie und Stroboskopie (Untersuchende)
5. Aerodynamische Messungen (Untersuchende)

Bohlender (2013) weist in seinem Referat „Fehler und Gefahren: Behandlung gutartiger Kehlkopferkrankungen“ darauf hin, dass eine Analyse nach dem ELS-Protokoll immer nur

eine Momentaufnahme der Leistungsfähigkeit der Stimme darstellt und sie deshalb mit einer stimmbezogenen Anamnese und weiteren stimmdiagnostischen Massnahmen kombiniert werden sollte (Bohlender, 2013).

Die genannten Diagnostikmethoden sind für die vorliegende Arbeit relevant und werden deshalb in den kommenden Kapiteln kurz beschrieben.

2.3.1 Selbsteinschätzungsinstrumente

Ein wesentliches Kriterium bei der Diagnostik stellt die Selbstbeurteilung der Stimme durch die Patient:innen dar. Dabei gilt der Voice Handicap Index (VHI) (Nawka, Wiesmann & Gonnermann, 2003) als Goldstandard. Der VHI integriert die funktionellen, körperlichen und emotionalen Aspekte einer Stimmstörung und ermöglicht eine strukturierte Erfassung der subjektiven Stimmbeeinträchtigungen mittels eines Fragebogens. Die Stimmpatient:innen bewerten diese auf einer Skala von 0 bis 4 (Bohlender, 2013). Die Vocal Tract Discomfort Scale (VTD-Skala) bietet darüber hinaus die Möglichkeit, ergänzende Faktoren bezüglich Miss- und Schmerzempfindungen nach Häufigkeit und Schweregrad zu erheben (Lukaschyk & Rittich, 2023). Ein weiteres Selbsteinschätzungsinstrument ist der Vocal Fatigue Index (VFI), der ebenfalls anhand eines Fragebogens ermittelt wird und mit den anderen Indizes häufig in Zusammenhang mit COVID-19 eingesetzt wurde.

2.3.2 Auditiv-perzeptive Stimmklangbeurteilung

Standardisierte perzeptive Untersuchungen werden auf der Grundlage einer auditiven Stimmklangbeurteilung durchgeführt. Zu diesen Verfahren zählen die RBH-Skala, welche Rauigkeit, Behauchtheit und Heiserkeit beurteilt, und die GRBAS-Skala, die zusätzlich noch Schwäche (A=Asthenia) und Spannung (S=Strain) erfasst. Beide Methoden sind normiert und validiert und fokussieren auf 3 bzw. 5 definierte perzeptive Stimmerkmale bei Stimmstörungen auf laryngealer Ebene. Deren Ausprägung wird von der untersuchenden Person auf einer Skala von 0 (nicht vorhanden), bis 3 (hochgradig ausgeprägt) beurteilt. „Grading“ (G) bzw. „Heiserkeit“ (H) fasst den Gesamteindruck der Heiserkeit zusammen. Für die RBH-Skala gilt: H = Maximum von R und B, für die GRBAS-Skala gilt: G = Maximum von R, B, A oder S. Irreguläre Stimmlippenschwingungen können als rau (R) und eine Glottisschlussinsuffizienz als behaucht (B) wahrgenommen werden (Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014).

2.3.3 Laryngoskopie und Stroboskopie

Bei einer Laryngoskopie wird der Larynx visuell dargestellt und mithilfe eines starren oder flexiblen Endoskops untersucht. Das starre Endoskop wird durch den Mund eingeführt, das flexible Endoskop durch die Nase. Bei beiden Methoden wird eine Funktionsprüfung durchgeführt. Eine anschließende Stroboskopie macht komplexe Schwingungsverläufe der Stimmlippen bei der Phonation sichtbar und erfasst diese in unterschiedlichen Tonhöhen, Lautstärken und Registern (Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014).

2.3.4 Aerodynamische Messungen

Beim Sprechen verlängert sich die Dauer der Ausatmung und das Verhältnis zur Einatmung kann bis zu 8:1 betragen. Damit diese Verlängerung möglich ist, braucht es eine feine Dosierung des Luftstroms. Eine gesunde Lungenfunktion und die Fähigkeit einer dosierten Luftabgabe sowie das Angleichen des subglottischen Druckes sind Voraussetzung für eine lange Tonhaldauer. Die aerodynamischen Messungen sind deshalb ein wichtiger Teil der Stimmdiagnostik, weil sie nicht nur Informationen über die Atemfunktion, sondern auch Informationen über die Kehlkopffunktion liefern (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 149). Zu den aerodynamischen Messungen gehören u.a. die Messung der Maximum Phonation Time (MPT) und die Überprüfung der Vitalkapazität (VC). Die Tonhaldauer gibt die längst mögliche Vokalphonation nach tiefer Einatmung in Sekunden (s) an. Die Vitalkapazität gibt das gesamte Lungenvolumen, das nach einer maximalen Einatmung mit maximaler Anstrengung ausgeatmet werden kann, in Millilitern (ml) an (Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014).

2.3.5 Instrumentelle akustische Analysen

Mit akustischen Messungen können die individuelle Leistungsfähigkeit und die akustischen Eigenschaften der menschlichen Stimme festgestellt sowie funktionelle Aspekte von Stimmstörungen differenzierter analysiert werden. Es handelt sich um computerbasierte Messungen definierter Merkmale wie die Tonhöhe, die Sprechlautstärke, das Obertonspektrum oder die Unregelmässigkeit (Irregularität) des Stimmtones (Brockmann-Bauser & Bohlender, 2014). Masse für Irregularität sind Jitter und Shimmer. Jitter (Frequenzvariabilität) misst ungewollte Schwankungen der Grundtonfrequenz (Tonhöhe) von aufeinanderfolgen-

den Schwingungsperioden. Shimmer (Amplitudenvariabilität) misst ungewollte Schwankungen der Schalldruckamplitude (Lautstärke) von aufeinanderfolgenden Schwingungsperioden (Eichel, 2021).

2.4 Therapie

Für die Behandlung von Stimmstörungen existiert bis heute kein vereinheitlichtes Verfahren (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017). Es gibt die frühen stimmtherapeutischen Methoden, die zwischen 1900 und 1960 entwickelt wurden, wie die Methode Schlaffhorst Andersen, die Kaumethode, die Akzentmethode, die Nasalierungsmethode und die Atemwurf-Kehlfederung. Daneben gibt es die neueren funktionsorientierten Ansätze und Methoden, die sich am Zusammenhang von Psyche und Stimme orientieren. In der Praxis werden aufgrund der Methodenvielfalt oft Übungen aus einzelnen Methoden miteinander kombiniert. In einer Befragung von Therapeutinnen im deutschsprachigen Raum im Jahr 2012 wurde dies von der grossen Mehrheit der Therapeutinnen bestätigt. Als am häufigsten in der Praxis angewendete Methoden wurden die „Atemrhythmisch Angepasste Phonation“ (AAP), die Kaumethode sowie verschiedene funktionale Ansätze genannt. Die Kriterien bei der Wahl der Methode schienen Bewegungseinschränkungen, Befindlichkeit, Motivation, Wahrnehmungs- und Lerntyp (visuell, auditiv, kinästhetisch) der Patient:innen zu sein (Beushausen, 2013).

2.4.1 Direkte und indirekte Stimmtherapie

In der Praxis kommen beide Interventionsmethoden zur Anwendung. Die direkte Stimmtherapie bezieht sich auf Stimm- und Atemübungen. Die indirekte Stimmtherapie findet in Form von Aufklärung und Beratung zu Massnahmen der Stimmhygiene und zu stimm-schonendem Verhalten statt und umfasst auch die Arbeit mit Entspannungsmethoden (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017).

2.4.2 Stimmtherapeutische Methoden

In diesem Kapitel soll der Fokus auf die am häufigsten eingesetzten stimmtherapeutischen Methoden und Übungen gelegt werden. Dazu gehören die „Atemrhythmisch Ange-

passte Phonation (AAP)“ von Coblenzer und Muhar, funktionsorientierte Ansätze wie das Erlanger-Modell, ein Konzept, das in die klassischen Bereiche der Stimmtherapie (Tonus, Atmung und Phonation, Artikulation, Intention, Persönlichkeit) eingebettet ist und stark die Transferarbeit fokussiert. „Semioccluded Vocal Tract Exercises (SOVTE)“ umfassen alle Stimmübungen, die mit einem halbverschlossenen Vokaltrakt ausgeführt werden. Dazu gehören Stimmübungen mit verschiedenen Röhren und Schläuchen, Summübungen wie die Kauphonation nach Fröschels, Übungen mit engen Vokalen oder Frikativen, Lippenflattern, Zungenflattern und Phonation in die Hand oder in Becher. Die Praxis zeigt, dass sich SOVTEs positiv auf die Phonation auswirken.

2.4.3 Modelle

Es existieren verschiedene Modelle, die für die Planung und Durchführung einer Stimmtherapie hilfreich sind und Orientierung und Struktur bieten. An dieser Stelle erwähnt seien zwei Modelle: Der methodenübergreifende Therapieansatz von Hammer, der die „Ökonomisierung der Stimmfunktion“ auf funktionaler und personaler Ebene anstrebt unter Verwendung der fünf Therapiebausteine „Tonus, Haltung, Bewegung“, „Atmung“, „Artikulation“, „Phonation“ und „Person“. Grundlage aller Bausteine ist die Schulung der Wahrnehmungsfähigkeit der Patient:innen (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017).

Der 1982 von Evemarie Haupt entwickelte „Stimmfunktionskreis“ (Abb. 3), der die Grundlage für das Therapie-Modell der „Integrativen Stimmtherapie“ bildet und die Zuordnung von Stimmtherapie-Methoden zu den einzelnen Therapiebereichen ermöglicht, in denen störungsspezifische Schwerpunkte gesetzt und so Bezüge zur entsprechenden Methodenauswahl hergestellt werden können (Haupt, 2010).

Abb. 3: „Stimmfunktionskreis“ (Haupt, 2010, S. 40)

Eine Therapie läuft in drei Phasen ab - Anfang, Mitte und Schlussphase - mit Schwerpunkten in jeweils zwei der sechs Bereiche. In der ersten Phase „Wahrnehmung und Intention“ wird der Ist-Zustand wahrgenommen und Alternativen dazu probiert. In der zweiten Phase „Haltung, Bewegung und Atmung“ wird vertieft geübt anhand von Entspannungsmethoden und tonusregulierenden Übungen, und in der dritten Phase „Stimme und Sprechen“ liegt der Fokus auf Stabilisierung und dem Transfer in den Alltag (Haupt, 2010).

3 COVID-19

3.1 Definition und Begriffe

COVID-19 ist heute anerkannt als Multiorgan-Infektionskrankheit mit einer grossen Bandbreite an Manifestationen sowie Langzeit- und Spätfolgen. In der AWMF S1-Leitlinie Long/Post-COVID bezeichnet der Begriff „Long COVID“ längerfristige gesundheitliche Beeinträchtigungen im Anschluss an eine SARS-CoV-2-Infektion, die über die akute Krankheitsphase von vier Wochen hinaus auftreten. Der Begriff „Post-COVID-Syndrom“ (PCS) wird verwendet, wenn die Beschwerden mehr als 12 Wochen andauern. Dabei wird von mindestens vier Subtypen ausgegangen: intensivmedizinisch behandelte Patient:innen, die an einem „Post-Intensive-Care-Syndrom“ (PICS) leiden, Patient:innen, die an einer Folgekrankheit (kardiovaskuläre Komplikationen, kognitive Leistungsstörungen oder einer posttraumatischen Be-

lastungsstörung) erkranken, Patient:innen mit einer deutlichen Erschöpfungssymptomatik und Belastungsinsuffizienz sowie Patient:innen mit verschiedenen Beschwerden, die ihren Alltag nur geringfügig einschränken. Aufgrund des breiten Spektrums der Beschwerden ist die Behandlung der Betroffenen anspruchsvoll und eine Differentialdiagnose unabdingbar, damit geklärt werden kann, ob es sich um SARS-CoV-2-bedingte physische oder psychische Störungen oder Krankheiten handelt, die zuvor schon bestanden und sich verschlimmerten, oder ob es sich um Belastungsfolgen in diesem Zusammenhang handelt. Das komplexe Krankheitsbild von COVID-19 erfordert in jedem Fall eine ganzheitliche interdisziplinäre Herangehensweise und eine kontinuierliche Versorgung (AWMF, 2022b).

Zur Sicherung eines einheitlichen Verständnisses entwickelte die WHO 2021 ein Konsenspapier zur Post COVID-19 Condition (PCC) mit der folgenden Definition: *“Post COVID-19 condition occurs in individuals with a history of probable or confirmed SARS CoV-2 infection, usually 3 months from the onset of COVID-19 with symptoms and that last for at least 2 months and cannot be explained by an alternative diagnosis. Common symptoms include fatigue, shortness of breath, cognitive dysfunction but also others [...] which generally have an impact on everyday functioning. Symptoms may be new onset, following initial recovery from an acute COVID-19 episode, or persist from the initial illness. Symptoms may also fluctuate or relapse over time. A separate definition may be applicable for children.”* (World Health Organization, 2021, S. 1).

In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe „Long/Post-COVID-Syndrom“, „Long COVID“ und „Post-COVID-19-Zustand“ (PCC) bedeutungsgleich verwendet, um die gesundheitlichen Langzeitfolgen einer SARS-CoV-2-Infektion zu bezeichnen.

3.2 Ursachen und Symptome

Coronaviren sind unter Säugetieren und Vögeln weit verbreitet und schon seit mehreren Jahrzehnten bekannt. Bei Menschen verursachen sie unterschiedlich schwere Erkältungskrankheiten, die von grippalen Infekten bis zu einer schweren Lungenentzündung reichen können. Das Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Ursache der Infektionskrankheit COVID-19. Es verwendet das Enzym ACE-2 als Rezeptor, um sich in die Wirtszellen einzuschleusen und befällt als Erstes die Atemwege, wo es die Symptome auslöst. Nach einer Infektion können Viren oder Virusbestandteile als Krankheitstrigger persistieren. Heute ist bekannt, dass das

Virus nicht nur die Lunge befällt, sondern verheerende Auswirkungen auf den gesamten Organismus haben kann. Als häufigste Krankheitssymptome werden chronische Müdigkeit (Fatigue), Erschöpfung, Atembeschwerden (Dyspnoe), Husten, Fieber, Störungen des Geruchs- und/oder Geschmackssinns sowie eine eingeschränkte körperliche und geistige Leistungsfähigkeit beschrieben. Die Symptome können nach einer anfänglichen Genesung von einer akuten COVID-19-Erkrankung neu auftreten, danach weiter bestehen oder sich verändern (WHO, 2021). Personen mit Long COVID berichten über sehr unterschiedliche körperliche und psychische Symptome, die sowohl einzeln als auch in Kombination auftreten und von sehr unterschiedlicher Dauer sein können. Bis heute lässt sich weder ein einheitliches Krankheitsbild abgrenzen noch sind die zugrunde liegenden Mechanismen geklärt, wodurch die Diagnostik und die Behandlung gesundheitlicher Langzeitfolgen erschwert sind (www.rki.de).

3.3 Ansteckung und Übertragungswege

SARS-CoV-2 wird meistens durch Tröpfchen und Aerosole übertragen, die von einer infizierten Person abgegeben werden. Bei Aerosolen handelt es sich um Mikrotröpfchen von Speichel, die lange und über weitere Distanzen in der Luft schweben und sich schnell verteilen können. Tröpfchen hingegen können Ansteckungen in unmittelbarer Nähe verursachen. Aerosole gelangen in die Luft bei Tätigkeiten, die mit einer verstärkten Atmung einhergehen, wie körperlich anstrengende Arbeiten und Sport, aber auch beim Husten, Niesen, lauten Sprechen und Singen. Das Coronavirus kann auch durch den Kontakt mit Oberflächen und Gegenständen oder über die Hände übertragen werden, an denen Tröpfchen mit Viruspartikeln haften (www.bag.admin.ch).

In den folgenden Kapiteln werden die Auswirkungen von COVID-19 auf die verschiedenen Systeme des menschlichen Körpers und insbesondere die direkten und indirekten Folgen für die Stimme aufgezeigt.

3.4 Auswirkungen auf das Nervensystem

Das Nervensystem besteht aus dem Zentralnervensystem und dem peripheren Nervensystem. Zu den Aufgaben des Zentralnervensystems gehören die Integration aller sensiblen Reize, die Koordination aller motorischen Eigenleistungen und die Regulierung der Aufga-

benverteilung aller Organe. Das periphere Nervensystem wird in das somatische und das autonome Nervensystem unterteilt. Das somatische Nervensystem steuert die willkürlichen und reflektorischen Körperaktionen wie die Muskeln des Gesichts, der Zunge, des Rachens und des Kehlkopfs. Das autonome Nervensystem kontrolliert die unbewussten Körperfunktionen wie beispielsweise die Atmung im Schlaf, und gliedert sich in den für Anspannung sorgenden Sympathikus und seinen für Ruhe und Entspannung zuständigen Antagonisten, den Parasympathikus. Die beiden Nervensysteme agieren stets in einem Wechselspiel (Spiecker-Henke, 2014, S. 197). Der Vagusnerv (N. vagus), von dem weiter unten die Rede sein wird im Zusammenhang mit der postviralen vagalen Neuropathie, ist von zentraler Bedeutung für die Kehlkopffunktion. Seine Äste sind der N. laryngeus superior und der N. laryngeus recurrens mit seinem Endast N. laryngeus inferior (Abb. 4). Der N. vagus superior versorgt sensibel die supraglottische Schleimhaut der Stimmlippen und motorisch den M. cricothyroideus. Eine einseitige Lähmung beeinträchtigt die Stimme dahingehend, dass der Tonhöhenumfang um durchschnittlich eine Oktave reduziert ist, was weniger beim Sprechen als beim Singen wahrgenommen wird. Die Diagnose einer einseitigen Lähmung des N. laryngeus superior ist nicht immer klar zu stellen. Bei einseitigen Störungen der Stimmlippenbeweglichkeit steht meist die Dysphonie im Vordergrund und bei beidseitigen Störungen die Dyspnoe. Bei fehlendem Glottisschluss ist die maximale Tonhaltedauer deutlich verkürzt (Schneider-Stickler & Bigenzahn, 2013, S. 206f.).

Abb. 4: Schematische Darstellung Kehlkopfnerven (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017)

Die häufigsten neuro-otolaryngologischen Befunde im Zusammenhang mit einer COVID-19-Infektion sind chemosensorische Veränderungen (Geruch und Geschmack), trotzdem können auch andere klinische Befunde vorkommen, wie das Fallbeispiel einer 57-jährigen Frau ohne chronische Erkrankung oder andere Symptome zeigt, bei der sich während einer COVID-19-Infektion eine fortschreitende Heiserkeit entwickelte. Eine laryngoskopische Untersuchung ergab das Bild einer in Intermediärposition fixierten linken Stimmlippe und eine 5-6 mm grosse intraglottische Lücke bei der Phonation. Bei der durchgeführten HNO-Untersuchung, den neurologischen Untersuchungen und den bildgebenden Verfahren konnten keine anderen Ursachen gefunden werden. Die Patientin erhielt eine Injektionslaryngoplastik und Stimmtherapie, was zu einer deutlichen Verbesserung der Stimmqualität führte. Die Autoren vermuten, dass die Stimmlippenlähmung mit einer COVID-19-Neuropathie zusammenhängt, da andere Befunde fehlten, und gehen davon aus, dass Lähmungen des Kehlkopfnerve Teil des neurologischen Spektrums von COVID-19 sind. Sie plädieren dafür, die Möglichkeit einer Stimmlippenlähmung aufgrund einer durch SARS-CoV-2 verursachten peripheren Nervenschädigung in Erwägung zu ziehen. (Korkmaz & Güven, 2021).

Die postvirale vagale Neuropathie (PVVN) ist ein Begriff, der von (Amin & Koufman, 2001) geprägt wurde. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Symptomen des oberen Verdauungstraktes, die auf eine vagale Neuropathie infolge einer Infektion der oberen Atemwege zurückzuführen ist. Die PVVN wird traditionell klinisch diagnostiziert, wenn in der Vorgeschichte vor kurzem eine Erkrankung der oberen Atemwege aufgetreten ist und andere erkennbare Ursachen wie Malignität und Traumata ausgeschlossen werden. Sie bleibt ein möglicher ätiologischer Faktor, der verursacht wird durch die neurotrophen und neuroinvasiven Eigenschaften von SARS-CoV-2. Bei der PVVN sind sowohl sensible als auch motorische Äste des Vagusnervs betroffen (Abb. 4). Ist die sensorische Versorgung des Kehlkopfes gestört, führt dies zu Husten, Räuspern und einem Globusgefühl, während eine motorische Störung Aphonie, Dysphonie oder Stimmermüdung zur Folge hat (Saniasiaya et al., 2023).

3.5 Auswirkungen auf das Herz-Kreislaufsystem und die Lunge

Kardiovaskulärer Komplikationen nahmen in den ersten 12 Monaten nach COVID-19 signifikant zu (Xie, Xu, Bowe & Al-Aly, 2022). Dazu gehörten insbesondere venöse Thrombosen, ischämische Schlaganfälle, Myokardinfarkte, Lungenarterienembolien und Herzinsuffizienz.

Die in den ersten 6 Monaten nach COVID-19 neu aufgetretenen kardiovaskulären Komplikationen standen in direktem Zusammenhang mit dem Schweregrad der Akuterkrankung. Patient:innen, die während der Akutphase hospitalisiert wurden, wiesen im Vergleich zu ambulanten Patient:innen fast doppelt so viele Komplikationen in der Folgezeit auf (Al-Aly, Xie & Bowe, 2021). Aus pathophysiologischer Sicht tragen mehrere Mechanismen zu den kardialen Symptomen in der Post-COVID-19-Phase bei. Neben der direkten Virusinfektion des Herzens mit potentieller Viruspersistenz gehören insbesondere Folgen der generalisierten Entzündung sowie andere immunologische Mechanismen, die zu einer reduzierten Pumpfunktion, zu Arrhythmien sowie zu Tachykardien führen können (AWMF, 2023, S. 35f.). Zu den häufig genannten kardiologischen Post-COVID-19-Symptomen zählt die Dyspnoe, die insbesondere unter Belastung auftritt und einer Abklärung mittels Funktionstest in Ruhe und unter Belastung und ggf. einer kardialen Diagnostik bedarf. Oft können jedoch keine Auffälligkeiten der Lungenfunktion festgestellt werden (AWMF, 2023, S. 52).

3.6 Auswirkungen auf die Psyche

Psychische und somatische Faktoren hängen in einem komplexen System wechselseitig voneinander ab. Körper und Seele reagieren gleichzeitig und gleichermaßen auf Aussenreize. Angst und negativer Stress (Distress) werden als ein negativer körperlichen Zustand empfunden, der die Atmung und die Stimme in ihrem Ausdrucksvermögen einschränkt. Psychische Spannungen können sich akustisch auswirken, wenn Spannungen im Kehlkopf zu einer stimmlichen Dysfunktion führen. Heiserkeit und Missempfindungen im Halsbereich zählen oft zu den Folgen psychisch induzierter Reaktionsweisen (Spiecker-Henke, 2014, S. 202f.). Es gibt hinreichend Belege dafür, dass psychische und psychosomatische Vorerkrankungen Risikofaktoren für das Auftreten von psychischen Long/Post-COVID-Symptomen darstellen (AWMF, 2023, S. 56f.). Psychische Symptome werden vor allem als Folge der SARS-CoV-2-Infektion und den damit zusammenhängenden Belastungen und anhaltenden Einschränkungen diskutiert. Eine psychogene Dysphonie sollte im Rahmen der COVID-19-Pandemie folglich nicht übersehen werden. Kunzler et al. (2021) bewerteten die Auswirkungen von COVID-19 auf die psychische Gesundheit der Allgemeinbevölkerung, von Beschäftigten im Gesundheitswesen und von Patient:innen in der Frühphase der COVID-19-Pandemie, indem sie Daten aus der Zeit vor mit Daten während der Pandemie verglichen, mit dem Ziel, potenzielle

Risiko- und Schutzfaktoren zu ermitteln. Sie kamen zum Schluss, dass die Frühphase der Pandemie in den untersuchten Bevölkerungsgruppen andere negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit hatte als in früheren Forschungsarbeiten angenommen, wobei sich die Beschäftigten im Gesundheitswesen als widerstandsfähiger erwiesen als erwartet (Kunzler et al., 2021). Patterson et al. (2020) wiesen darauf hin, dass zwischen Ängsten und den Funktionen des Kehlkopfes ein Teufelskreis entstehen kann, insbesondere wenn Symptome wie Atemnot und Husten als Manifestationen von COVID-19 oder als Fortschreiten einer zugrundeliegenden Erkrankung interpretiert werden, wie beispielsweise bei einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD). Sie gingen davon aus, dass Logopädinnen und Logopäden eine Zunahme von psychogenen Stimmstörungen feststellen als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie, mit Auswirkungen auf alle Aspekte des Lebens, hielten es jedoch auch für denkbar, dass sich die Einschränkungen während der Pandemie bei Patient:innen, die in ihrem Beruf ihre Stimme sehr stark beanspruchen und deshalb eine Dysphonie entwickelt haben, positiv auf die Funktionen des Kehlkopfes auswirken, da die Betroffenen die Möglichkeit haben, ihre Stimme zu schonen, wenn sie nicht zur Arbeit gehen können. Für diese Patient:innen könnten die sozialen und beruflichen Einschränkungen auch eine Möglichkeit bieten, sich aktiver an Rehabilitationsprogrammen zu beteiligen (Patterson et al., 2020, S. 810).

Bei der Studie von Varelas et al. (2023) ging es darum, die Prävalenz von Angstzuständen bei Patient:innen mit der Diagnose einer subglottischen Stenose (SGS) während der COVID-19-Pandemie zu analysieren. Bei der SGS handelt es sich um eine Einengung des Atemwegs auf Höhe des Ringknorpels. Sie ist eine Komponente der laryngotrachealen Stenose (LTS), von der in Kapitel 5 die Rede sein wird. Die Stenose kann auf der Ebene oberhalb und unterhalb der Glottis, der Glottis selbst oder der Trachea auftreten. Die Atemsymptome können von Keuchen und Kurzatmigkeit bis hin zu Stridor und lebensbedrohlichen Atemwegsbeschwerden reichen. Die Diagnose und Behandlung von SGS erfordert eine koordinierte Teamarbeit zwischen multidisziplinären Atemwegsteams aus den Bereichen HNO, Thoraxchirurgie, allgemeine und interventionelle Pulmologie, Gastroenterologie und Sprachpathologie (Pasick, Anis & Rosow, 2022). COVID-19 zwang die SGS-Patient:innen dazu, sich mit einer neuen Atemwegserkrankung auseinandersetzen, weshalb untersucht wurde, ob sie während der COVID-19-Pandemie im Vergleich zu den gesunden Kontrollpersonen vermehrt Angstzustände aufwiesen und inwieweit die Pandemie selbst einen Einfluss auf die psychische Gesundheit dieser Bevölkerungsgruppe hatte. SGS-Patient:innen wiesen gemäss der Befragung

im Vergleich zur Kontrollgruppe eine signifikant höhere Angstrate auf (Varelas, Kim, Eggerstedt & Husain, 2023).

3.8 Auswirkungen auf Atmung, Phonation und Artikulation

Was ist Stimmgebung und wie funktioniert sie? Auf die erste Frage geben Wendler, Seidner und Eysholdt (2005) folgende Antwort: „Die menschliche Stimmgebung ist ein hochkomplexer, ganzheitlicher psychophysischer Prozess, an dem die Funktionsbereiche Atmung, Stimmlippenschwingungen, Klangbildung und zentralnervöse Steuerung beteiligt sind.“ Die zweite Frage beantworten die Autoren Mürbe, Nawka und Richter in der S2K-Leitlinie wie folgt: „Atmung, Phonation und Artikulation sind die stark interagierenden grundlegenden physiologischen Komponenten der Stimmgebung. ...“ (AWMF, 2022a, S. 11). Die drei Komponenten sorgen für die Entstehung und Weiterleitung des Stimmchalls, der physikalisch betrachtet aus wiederkehrenden Druckveränderungen der Umgebungsluft um die Stimmchallquelle besteht. Die sich innerhalb des Kehlkopfs befindenden Stimmlippen werden durch den subglottischen Druck, der durch die Atmung bereitgestellt wird, in Schwingung versetzt. Bei der Stimmbildung hat die Atmung die Funktion eines regulierenden Kompressors, während der Kehlkopf als Oszillator Schwingungen erzeugt. Die luftgefüllten Räume oberhalb der Stimmlippenebene wirken als Resonator und werden als Ansatzräume oder Vokaltrakt bezeichnet. Der Stimmchall tritt dort ein und wird dort moduliert (AWMF, 2022a, S. 11). Wenn der Ausatemfluss gehemmt wird, muss der subglottische Druck stärker gesteigert werden, damit die Stimmlippen in Schwingung versetzt werden können. Dadurch kommt es zu einem überhöhten Tonus der Stimmlippenmuskulatur und einer Aktivierung der Taschenfalten. Das Gegenteil ist der Fall bei einer Stimmlippeninsuffizienz oder einer einseitigen Stimmlippenlähmung, die mit Symptomen einer hypofunktionellen Stimmstörung wie einem erhöhten Luftverbrauch, einer gesteigerten Atemfrequenz, einem überlüfteten Stimmklang und einer verkürzten Tonhaldedauer einhergeht (Spiecker-Henke, 2014, S. 246f.). Die Atmung wird bei einer Untersuchung auf zwei Arten beobachtet, einmal im Ruhezustand (Ruheatmung) und einmal während des Sprechens (Sprechatmung). Dabei werden einzelne Werte gemessen, die sich auf Beobachtungen stützen (Abb. 5). Atemform und Atembewegung können ergänzend auch durch Auflegen der Hände der Therapierenden untersucht werden, was unter COVID-19 jedoch erschwert war.

	Norm	Auffälligkeiten
Ruheatmung	Kombiniert kostoabdominal, nasal, Atempause nach Ausatmung	Hochatmung, Mundatmung, unregelmäßige Atemzüge, hörbare Einatmung, Atempause nach Einatmung, keine Atempause
Verhältnis von Ein- und Ausatmung	1:1,5	Grobe Abweichungen
Atemzüge pro Minute	10–20	Über 20
Sprechatmung	Kombiniert kostoabdominal, überwiegend oral, vertiefte Einatmung, deutlich sichtbare Atembewegung	Hochatmung, Schnappen, Stridor, nach Phonation Abgabe von Restluft, Anhalten der Luft nach Einatmung
Verhältnis von Ein- und Ausatmung	1:3 bis 1:8	Grobe Abweichung
Silben pro Einatmung	10–15 oder mehr	Weniger als 10
Dauer der Ausatmung	Frauen: 15 sec oder mehr Männer: 20 sec oder mehr	Unter 10 sec

Abb. 5: Normdaten und Abweichungen: Atmung (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 136)

Im Folgenden werden Studien dargestellt, welche die Auswirkungen von COVID-19 auf die Komponenten der Stimmgebung beschreiben.

Naunheim et al. (2020) rekrutierten für ihre Studie 20 Patient:innen mit laryngologischen Beschwerden nach einer COVID-19-Infektion in tertiären Behandlungszentren für Laryngologie. Untersucht wurden u.a. laryngologische Symptome bei der Stimme und den Atemwegen. Die Befunde der Laryngoskopie und Stroboskopie wurden mit einbezogen. 65 % der 20 Patient:innen waren durchschnittlich 21,8 Tage intubiert, davon benötigten 69,2 % eine mechanische Beatmung in Bauchlage. Zu den häufigsten Symptomen zählten Stimmbeschwerden, gefolgt von Schluck- und Atembeschwerden. Alle Patient:innen, die sich einer flexiblen Laryngoskopie unterzogen, wiesen Anomalien im Kehlkopfbereich auf. Am häufigsten fanden sich diese Anomalien in der Glottis (93,8 %). Patient:innen, die sich einer Stroboskopie unterzogen, zeigten Anomalien in der Schleimhautfalte (87,5 %), in der Periodizität der Stimmlippenschwingung (75 %), im Glottisschluss (50 %) und in der Symmetrie der Stimmlippenschwingung (50 %). Die einseitige Stimmlippenlähmung war die häufigste Diagnose (40 %), zusammen mit posterioren glottischen (15 %) und subglottischen (10 %) Stenosen. Viele Befunde deuteten auf Schäden nach einer verlängerten Intubation in Bauchlage hin, die häufig bei COVID-19-Beatmungsversagen eingesetzt wurde und zu erheblichen laryngealen Komplikationen mit den entsprechenden Stimm- und Atemwegsbeschwerden führen kann. Die

grosse Zahl von Verletzungen am stimmgebenden Apparat machte deutlich, wie wichtig die stroboskopische Untersuchung ist (Naunheim et al., 2020).

Regan et al. (2021) untersuchten in der Republik Irland Dysphonien, die nach einer Extubation auftraten. An der Studie nahmen 100 Erwachsene mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion teil, die zwischen März und Juni 2020 in 11 Akutkrankenhäusern intubiert und an die Logopädie überwiesen wurden. Ziel war es, den Bedarf an logopädischer Therapie während der Rehabilitation zu ermitteln. Eine erste logopädische Beurteilung ergab, dass zwei Drittel der Patient:innen eine Post-Extubations-Dysphonie aufwiesen. Ein Intubationsschaden und eine vorbestehende Atemwegserkrankung waren Prädiktoren für die Stimmqualität nach der Extubation. 20 % der Patient:innen benötigten eine Intervention, in 37 % der Fälle bestand die Dysphonie bei Krankenhausentlassung fort. Zu den Prädiktoren gehörten iatrogene Faktoren (durch eine ärztliche Behandlung verursachte) und eine zugrunde liegende Atemwegserkrankung (Regan et al., 2021).

Im Fallbeispiel von El Kik et al. (2022) wurde eine seltene persistierende Dyspnoe nach COVID-19 in Verbindung mit einer paradoxen Stimmlippenbewegung beschrieben. Noch nie wurde dies in Zusammenhang mit einer dysfunktionalen Dysphonie beobachtet. Ein 46-jährigen Patienten mit schwerer COVID-19-Erkrankung stellte sich im Krankenhaus vor wegen anhaltenden Hustens, Dysphonie und intermittierenden Episoden von Dyspnoe, die sich beim Sprechen verschlimmerte. Eine durchgeführte Computertomographie des Brustkorbs war unauffällig. Eine Besserung trat auch nach der Behandlung mit Bronchodilatoren und inhalativen Kortikosteroiden nicht ein. Erst durch eine Bronchoskopie (Lungenspiegelung) konnten spontane paradoxe Stimmlippenbewegungen und eine dysfunktionale Dysphonie festgestellt werden. Der Patient wurde an eine logopädische Fachkraft überwiesen, die sein Problem beheben konnte. Daraus lässt sich schliessen, dass die Diagnose einer paradoxen Stimmlippenbewegung gestellt werden sollte, wenn die Dyspnoe nicht auf eine empirische Therapie nach COVID-19 anspricht. Zur Bestätigung der Diagnose sollte nach Meinung der Autoren eine Laryngoskopie durchgeführt und die Patient:innen an eine logopädische Fachkraft überwiesen werden (El Kik, Eid & Aoun Bacha, 2022).

4 Stimmstörungen unter COVID-19

In der systematischen Review und Metaanalyse von Lin et al. (2023) sind wichtige Studien zur globalen Prävalenz von COVID-19-bedingten Dysphonien und deren klinischen Faktoren

aufgeführt, die auch in der vorliegenden Arbeit erwähnt werden. Der Fokus lag dabei auf den Folgen während einer akuten COVID-19-Infektion und auf den mittel- bis langfristigen Folgen nach der Genesung. Die Analyse ergab, dass ein Viertel der COVID-19-Patient:innen, insbesondere Frauen, während der akuten COVID-19-Infektion an einer Beeinträchtigung der Stimme, und davon ca. 70 % an Langzeitfolgen litt. Ziel der Studie war es, umfassendere epidemiologische Erkenntnisse zu gewinnen, die zu einer klinische Bewertung und möglichen Behandlung im Hinblick auf den Symptomverlauf der gefährdeten Patient:innen beitragen würden. Die Autorenschaft selbst weist indes auf Einschränkungen der Studie hin, nämlich, dass die Behandlung von Dysphonien nicht analysiert werden konnte, weil sie von den meisten Dysphoniepatient:innen abgebrochen wurde, und die Ergebnisse nicht auf der aktuellsten Literatur basieren (Lin et al., 2023).

Dassie-Leite et al. (2021) verglichen in ihrer Studie das Auftreten von Stimmbeschwerden und Symptomen zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten, nämlich vor, während und nach einer COVID-19-Infektion, und analysierten mögliche Risikofaktoren für deren Persistenz nach Abklingen der Infektion. *Vor* COVID-19 wurden als häufigste Symptome Schleim (26,67%) und trockener Hals (24,44%) genannt, *während* COVID-19 waren es Stimmermüdung nach kurzer Zeit (73,33 %) und trockener Hals (71,11 %), und *nach* COVID-19 trockener Hals (57,78 %) und Schleim (53,33). Die Beschwerden und Symptome vor COVID-19 wurden weniger stark wahrgenommen von den Betroffenen als während und nach COVID-19. Während COVID-19 waren die Symptome häufiger, nach der Remission traten jedoch mehr Beschwerden und Symptome auf als zu Beginn der Infektion (Dassie-Leite et al., 2021).

Miles et al. (2022) bieten mit ihrem Bericht eine umfassende kritische Bewertung veröffentlichter und von Expertinnen und Experten begutachteter Primärdaten wie auch unveröffentlichter internationaler Originaldaten, einschliesslich klinischer Symptome, Verlauf und Prognose. Sie stellten fest, dass insbesondere schwer erkrankte COVID-19-Patient:innen häufig Dysphonien entwickelten und fanden Hinweise dafür, dass sich deren klinischen Symptome und Genesungsprozess von jenen anderer Intensivpatient:innen unterschieden. Auch Dysphonien von ambulanten COVID-19-Patient:innen stellten sich anders dar. Patient:innen, die auf der Intensivstation aufgenommen wurden, blieben oft länger intubiert und wiesen in der Folge vermehrt schwere Kehlkopfverletzungen und Neuropathien auf. Patient:innen mit einer leichteren Erkrankung hingegen neigten zu Globusgefühl, zu hyperfunktionellen Dys-

phonien und chronischem Husten infolge einer Hypersensibilität des Kehlkopfes (Miles et al., 2022).

Dawson et al. (2023) ermittelten die Prävalenz von selbstberichteten Stimmbeeinträchtigungen nach einem Krankenhausaufenthalt infolge von COVID-19 in UK. Die Daten wurden von 946 hospitalisierten Patient:innen in 64 britischen Akutkrankenhäusern zu zwei verschiedenen Zeitpunkten erhoben: 2-7 Monate und 10-14 Monate nach der Entlassung. 319 (34 %) Patient:innen, die mit grösserer Wahrscheinlichkeit invasiv oder nicht-invasiv in Bauchlagerung beatmet worden waren, wiesen nach der Aufnahme auf der Intensivstation Stimmstörungen auf. Auch nach dem Krankenhausaufenthalt waren Stimmstörungen bei COVID-19-Patient:innen weit verbreitet (Dawson et al., 2023).

4.1 COVID-19-bedingte Ursachen und Symptome

Unveröffentlichten Daten der Universität Mons zufolge wurde im Epithel der Stimmlippen von COVID-19-Patient:innen eine hohe Konzentration des Angiotensin-konvertierenden Enzyms 2 (ACE-2-Rezeptor) gefunden, das für die „Einschleusung“ des Virus in den Körper verantwortlich ist und die Hauptursache von Dysphonien im Zusammenhang mit COVID-19 erklären könnte (Lechien et al., 2022). Im Zusammenhang mit einer Post-COVID-19-Symptomatik werden für Dysphonien viele mögliche Ursachen in Betracht gezogen. Sie reichen von einer postviralen vagalen Neuropathie (mit laryngealer und stimmlicher Ermüdung, Husten, Globusgefühl, Laryngospasmen, Räsperzwang und laryngopharyngealem Reflux), entzündlichen Prozessen sowie Schädigungen der Glottis und umgebender Strukturen (durch forciertes Husten und Reflux und als Folge davon Bildung von Ödemen, Erythemen und Schwellungen), über Post-Extubations-Dysphonien nach invasiver Beatmung (mit Granulombildung, Stimmlippenlähmung, Aryknorpel-Dislokation), bis hin zu Dysphonien infolge insuffizienter Lungenfunktion und psychischer Belastungen (AWMF, 2023, S. 85f.).

Eine Dysphonie mindestens 3 Monate nach der Entlassung aus dem Krankenhaus fand sich laut einer Studie von Leis-Cofiño (2021) bei 25 % der Patient:innen, die zuvor auf der Intensivstation waren. Die häufigsten Befunde bei der Laryngoskopie waren Stimmlippenlähmungen (60,4 %). Weitere Studien sind jedoch erforderlich, um den möglichen Zusammenhang der Dysphonie mit dem Schweregrad der Erkrankung zu bewerten und die Ätiologie der Dysphonie bei COVID-19-Patient:innen zu klären.

Traumatische Stimmstörungen sind nicht direkt auf COVID-19 zurückzuführen, aber indirekt, da sie durch (Langzeit)-Intubationen verursacht werden, die aufgrund von COVID-19 in grosser Zahl durchgeführt wurden. Die nachfolgenden Studien geben einen vertieften Einblick in dieses Thema.

Die Zahl der COVID-19-Erkrankten, die aufgrund respiratorischer Erschöpfung während der COVID-19-Pandemie über eine längere Zeit intubiert wurden, war sehr hoch (Castillo-Allendes et al., 2021). Dass die Intubationsdauer Auswirkungen auf die Häufigkeit und Schwere von Kehlkopfverletzungen hat und eine Langzeitintubation das Risiko einer Stimmstörung erhöht, ist hinreichend belegt (Naunheim et al., 2020).

Shah et. al (2023) untersuchten Prävalenz, Merkmale, Selbstbeurteilungsverfahren zur Erfassung der Lebensqualität (Quality of Life, QoL) und Langzeiteffekte von Massnahmen zur Behandlung von laryngealen Funktionsstörungen nach einer COVID-19-Infektion. Die von den Patient:innen angegebenen QoL-Indizes waren u.a. der Dyspnoe-Index (DI) und der Voice Handicap Index-10 (VHI-10). 57 Patient:innen erfüllten die Einschlusskriterien. 37 Personen wurden wegen einer COVID-19-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert und 24 mussten intubiert werden. Die mittlere Zeitspanne zwischen der COVID-19-Diagnose und der Vorstellung in der Laryngologie war bei intubierten im Vergleich zu nicht intubierten Patient:innen signifikant kürzer. Bei 40 Erkrankten wurde eine Dysphonie, bei 13 eine COVID-19-bedingte laryngeale Hypersensibilität und bei 10 eine laryngotracheale Stenose (LTS) diagnostiziert. Von den 17 Patient:innen, die sich einer Stimmtherapie unterzogen, berichteten 11 über eine Verbesserung und 2 über eine Auflösung ihrer Symptome. Die VHI-Werte verringerten sich bei den Patient:innen, die über eine Verbesserung ihrer Symptome berichteten. Bei 7 Patient:innen mit LTS war mehr als ein Eingriff erforderlich, bevor eine Symptomverbesserung eintrat. Das zeigt, dass laryngeale Funktionsstörungen häufig auftreten und noch Monate nach der Genesung von COVID-19 bei nicht-hospitalisierten und nicht-intubierten Patienten fortbestehen. Stimmtherapie und spezifische Verfahren und Interventionen haben das Potenzial, laryngeale Dysfunktionen nach COVID-19 zu beheben (Shah et al., 2023).

Piazza et al. (2021) vermuteten einen Zusammenhang zwischen der beispiellosen Zunahme von LTS und Langzeitintubationen und hohen Tracheotomieraten bei COVID-19-Patient:innen. COVID-19 führte in bis zu 12 % aller positiven Fälle zu einer Einweisung in die Intensivstation aufgrund einer massiven interstitiellen Pneumonie, mit Intubation und anschliessender Tracheotomie. Die „European Laryngological Society“ (ELS) rief deshalb zum

Handeln auf und fasste Expertenmeinungen zusammen, um auf eine mögliche Zunahme von COVID-19-bedingten LTS aufmerksam zu machen und sicherzustellen, dass diese in spezialisierten Überweisungszentren für Atemwegserkrankungen behandelt werden können. Eine der wichtigsten Aufgaben der HNO-Ärzeschaft bei atemwegsbezogenen Anzeichen und Symptomen bei COVID-19-Patient:innen, die zuvor auf der Intensivstation behandelt wurden, wurde darin gesehen, den Verdacht auf die Entwicklung einer LTS ernst zu nehmen und ihn mit Kollegen und Kolleginnen verwandter Disziplinen zu teilen, da die Erkrankung besondere Fachkenntnisse erfordert und in tertiären Referenzzentren umfassend behandelt werden sollte (Piazza et al., 2021).

Rouhani et al. (2021) stellten in ihrer Studie fest, dass Tracheotomien bei COVID-19-Patient:innen häufig aufgeschoben wurden, mit unbekanntem Folgen für die Stimme und die Atemwege. Die Ergebnisse der Patientenkohorte wurden nach der Krankenhausentlassung prospektiv bewertet anhand eines Follow-ups aller tracheotomierten und anschliessend dekanülierten COVID-19-Patient:innen. Für die Bewertung wurden Messungen patienten- und ärztlicherseits, endoskopische Untersuchungen und Spirometrien eingesetzt. 41 Patient:innen nahmen an der Studie teil. Die durchschnittliche Dauer der endotrachealen Intubation betrug 24 Tage. 63,4 % der Tracheotomien wurden zwischen 21 bis 35 Tagen nach der Intubation durchgeführt. 53,7 % der Patient:innen wiesen einen abnormen GRBAS-Score auf. Bei 81,1 % war die endoskopische Untersuchung des Kehlkopfs ohne Befund, wobei positive endoskopische Befunde mit den von den Patient:innen selbst angegebenen VHI-Werten korrelierten. Bei 22,5% der Patient:innen gab es bei der Spirometrie Hinweise auf eine fixierte Obstruktion der oberen Atemwege (z.B. Trachealstenose). Die vorläufigen Ergebnisse dieser Studie zeigen eine hohe Inzidenz von Kehlkopfverletzungen bei Patient:innen, die während der COVID-19-Pandemie intubiert und tracheotomiert wurden (Rouhani et al., 2021).

Neevel et al. (2021) untersuchten die postakuten laryngealen Schäden durch COVID-19 mittels Laryngoskopie und kamen zu dem Schluss, dass Dysphonien bei einem Teil der Patient:innen unabhängig von einer Tracheotomie oder Intubation auftreten können. In einer weiteren Studie zu diesem Thema von Allisan-Arrighi et al. (2022) wurde ein direkter Vergleich zwischen intubierten und nicht intubierten Patient:innen mit einem Langzeit-Follow-up durchgeführt. Dabei unterschieden sich die Dysphonien jedoch nicht signifikant (Neevel et al., 2021).

Watson et al. (2021) erstellten eine Literaturübersicht zu Dysphonie als eines der Hauptsymptome einer COVID-19-Erkrankung. Darin flossen auch Erkenntnisse aus Erfahrungen bei der Behandlung von laryngealen Komplikationen nach mechanischer Beatmung bei schwerer COVID-19-Pneumonie mit ein. Von 105 Patient:innen mit laryngologischen Symptomen nach Intubation, die wegen einer COVID-19-Pneumonitis überwiesen wurden, mussten 40 % dringend überprüft werden. Fast die Hälfte der Betroffenen litt unter schwerwiegenden Komplikationen nach der Intubation. Die Selbstwahrnehmung der Stimme und die von den Patient:innen angegebenen Werte fielen sehr unterschiedlich aus. Nach der Operation konnten keine signifikanten Veränderungen der Stimmwerte festgestellt werden (Watson et al., 2021).

4.2 Diagnostik

Im Rahmen des Dysphoniemanagements bei Patient:innen mit Post COVID-19 Condition (PCC) empfehlen Frank und Winterholler (2021) für die Diagnostik die Erhebung des Stimmstatus mit einer ausführlichen Anamnese und die Verwendung validierter patientenorientierter Fragebögen (VHI), eine phoniatische Untersuchung der Stimm- und Sprechfunktion, insbesondere laryngealer Organ- und Funktionsstatus, die Beurteilung des Dysphonie-Schweregrades anhand einer validierten Skala (GRBAS oder RBH) und die Messung der Atemkapazität mittels Spirometrie (Frank & Winterholler, 2021). Diese Empfehlungen finden sich auch in der „S1-Leitlinie Post-COVID/Long COVID“ mit dem Verweis auf drei Kategorien für die Diagnose. Die erste betrifft Symptome, die nach der akuten SARS-CoV-2-Infektion und deren Behandlung fortbestehen, die zweite betrifft Symptome, die nach der COVID-19-Infektion am Ende der akuten Phase neu auftreten und die dritte eine Verschlechterung einer vorbestehenden Erkrankung in Folge einer akuten SARS-CoV-2-Infektion. Bei einem komplexen Krankheitsbild wie dem Long/Post-COVID-Syndrom sind Differentialdiagnosen unabdingbar (AWMF, 2023, S. 12f.).

4.2.1 Selbsteinschätzungsinstrumente

Bei den ausgewählten Studien sind die am häufigsten eingesetzten Instrumente zur Selbsteinschätzung der Stimme der Voice Handicap Index (VHI), der Vocal Fatigue Index (VFI), die Vocal Tract Discomfort Scale (VTDS) und der Consensus Auditory Perceptual Evalu-

ation of Voice (CAPE-V). Castillo-Allendes et al. (2021) empfahlen, diese Instrumente im Laufe einer Stimmtherapie dreimal einzusetzen, nämlich zu Beginn, in der Mitte und am Ende, mit dem Ziel, möglichst spezifische Informationen zu erhalten für den Therapieverlauf und für eine bessere Compliance (Castillo-Allendes et al., 2021, S. 722).

Lin et al. (2023) kamen zum Schluss, dass bei der Bewertung von Stimmstörungen während der akuten COVID-19-Phase subjektive Messmethoden allein genauso gute Ergebnisse lieferten wie objektive und subjektive Messmethoden zusammen (Lin et al., 2023).

Farag et al. (2023) untersuchten und bewerteten die Auswirkungen der COVID-19-Infektion auf die Selbstwahrnehmung von Stimmbeeinträchtigungen bei positiv getesteten COVID-19-Patient:innen, und die Faktoren, die damit korrelieren könnten. Der VHI-10 wurde von 200 Patient:innen ausgefüllt, von denen 65,5 % eine leichte und 27,5 % eine mittelschwere COVID-19-Infektion aufwiesen. Dysphonien wurden von 19 % der Betroffenen angegeben, als sie nach Stimmsymptomen befragt wurden. Bei einer Hörwahrnehmungsprüfung waren es 35 % der Patient:innen. Die Symptome Dyspnoe, Dysphonie und Kopfschmerzen korrelierten signifikant mit den Gesamt- und Zwischensummenwerten des VHI-10. Bei einigen Patient:innen wirkte sich die COVID-19-Infektion negativ auf die Selbstwahrnehmung der stimmlichen Beeinträchtigung in den funktionellen, körperlichen und emotionalen Bereichen aus (Farag, Taha, Elgohary & Hady, 2023).

Auf alle Studien zu diesem Thema ausführlich einzugehen würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, weshalb die verbleibenden, ebenso interessanten Studien nachfolgend aufgelistet und bei Interesse nachgelesen werden können: (Aghadoost, 2022), (Gölaç et al., 2022), (Kenny, 2022), (Khoddami, Aghadoost, Aghajanzadeh & Molazeinal, 2023), (Leis-Cofiño et al., 2021), (Siqueira et al., 2023).

4.2.2 Auditiv-perzeptive Stimmklangbeurteilung und areodynamische Messungen

Regan et al. (2022) untersuchten Vorkommen, Ausmass, Prädiktoren und Verlauf von Dysphonien bei Erwachsenen, die in der Republik Irland während der ersten Pandemiewelle mit COVID-19 hospitalisiert wurden. Dazu wurden Erwachsene mit bestätigter COVID-19-Infektion rekrutiert, die zwischen dem 1. März und dem 30. Juni 2020 in 14 Akutkrankenhäuser in der gesamten Republik Irland eingeliefert und zur logopädischen Therapie überwiesen wurden. Die logopädischen Fachkräfte erhoben beim Eintritt und bei der Entlassung Daten

zur Stimmqualität mittels der GRBAS-Skala (perzeptive Stimmklangbeurteilung). Die Ergebnisse zeigten eine hohe Dysphonie-Rate von 42 %. Eine Intubation in der Anamnese war ausserdem prädiktiv für die Stimmqualität, die sich zum Zeitpunkt der Entlassung zwar signifikant verbessert hatte, jedoch mit 23 % fortbestand (Regan et al., 2022).

Eine von Asiaee et al. (2022) durchgeführte Studie zur Bewertung der akustischen Parameter der Stimme von gesunden Personen im Vergleich zu COVID-19-Patient:innen ergab signifikante Unterschiede bei verschiedenen akustischen Parametern, was auf eine beeinträchtigte Stimmqualität der Erkrankten hinwies. Als Ursache wurden ein unzureichender Luftstrom, eine erhöhte Aperiodizität, Unregelmässigkeiten, Signalstörungen und der Lärmpegel angenommen, die sich aus der laryngealen und pulmonalen Beteiligung ergaben (Asiaee, Vahedian-azimi, Atashi, Keramatfar & Nourbakhsh, 2022).

Tahir et al. (2023) verglichen die Selbsteinschätzung und die auditiv-perzeptive Stimmklangbeurteilung von gesunden Individuen und COVID-19-Patient:innen sowie die Auswirkungen klinischer Faktoren auf die Stimmqualität. Sie kamen zum Schluss, dass Stimmstörungen im Zusammenhang mit COVID-19 hauptsächlich auf eine verminderte Atemkapazität zurückzuführen sind (Tahir, Kavaz, Çengel Kurnaz, Temoçin & Atilla, 2023).

Saki et al (2023) verglichen die Stimmermüdung von COVID-19-Erkrankten mit der unauffälligen Stimme von Gesunden. Zusätzlich wurde der Zusammenhang zwischen Stimmermüdung und akustischen Stimmparametern von COVID-19-Patient:innen untersucht. Dabei wurden die respiratorischen oder phonatorischen Parameter von COVID-19-Patient:innen mit jenen von gesunden Kontrollpersonen verglichen. Die persischen Versionen des Consensus Auditory Perceptual Evaluation of Voice (CAPE-V) und des Vocal Fatigue Index (VFI) wurden vor und nach dem Lesen des Textes durchgeführt. Jitter, Shimmer und die maximale Phonationszeit wurden mit der Praat-Software auf der Grundlage der aufgezeichneten Stimmen der CAPE-V-Aufgaben analysiert. Ein Vergleich der Ergebnisse zeigte signifikante Unterschiede zwischen COVID-19-Patient:innen und der Kontrollgruppe in allen VFI-Subskalen. Es fanden sich nach dem Lesen des Textes signifikante Unterschiede zwischen den beiden Gruppen hinsichtlich Jitter und Shimmer bei /a/- und /i/-Vokalen sowie eine signifikante Korrelation zwischen einer Symptomverbesserung in Ruhe und den akustischen Parametern bei allen Aufgaben, mit Ausnahme des Jitters von /a/ vor dem Lesen des Textes. Daraus konnte gefolgert werden, dass COVID-19-Patient:innen nach dem Lesen des Textes eine signifikant höhere Stimmermüdung zeigen als Personen mit gesunder Stimme, und dass

ein signifikanter Zusammenhang zwischen Jitter, Shimmer und den Subskalen Stimmermü-
dung und körperliches Unbehagen des VFI besteht (Saki et al., 2023).

Bei der Studie von Yasien et al. (2022) wurde die phonatorische Funktion zweier Gruppen
von genesenen COVID-19-Überlebenden bewertet. Die erste Gruppe bestand aus 212 CO-
VID-19-Überlebenden, die sich von einer Pneumonie erholt hatten, die zweite Gruppe aus
152 COVID-19-Überlebenden einer schweren Pneumonie. Bei allen Patient:innen wurden
eine akustische und perzeptive Stimmbewertung sowie eine Messung der maximalen Phona-
tionszeit (MPT) durchgeführt. Phonasthenische Manifestationen, Dysphonie und eine sehr
leise Lautstärke waren bei den COVID-19-Überlebenden signifikant häufiger und die MPT
signifikant kürzer im Vergleich mit den Kontrollpersonen. Die mittlere MPT betrug 15,97 s in
der Kontrollgruppe, 10,72 s in der Pneumonie-Gruppe und 8,88 s in der Gruppe mit schwerer
Pneumonie. Die statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen wiesen auf eine
stärkere Beeinträchtigung des Lungenvolumens und der phonatorischen Funktion bei schwe-
ren Fällen hin. Phonasthenie, Dysphonie und verminderte MPT könnten otolaryngologische
Manifestationen von COVID-19 sein, weshalb die Beurteilung der Kehlkopffunktion bei CO-
VID-19-Überlebenden in Betracht gezogen werden sollte (Yasien et al., 2022).

4.2.3 Laryngoskopie und Stroboskopie

Jeleniewska et al. (2022) untersuchten erstmals die klinische Behandlung von schweren,
isolierten Dysphonien im Zusammenhang mit dem Post-COVID-19-Syndrom (PCC). Bei 6 (3,8
%) von total 158 Patient:innen wurde eine isolierte schwere Dysphonie diagnostiziert. Die
Vor- und Nachuntersuchung bestand aus einer subjektiven Selbsteinschätzung der Stimme
und einer laryngologischen Routineuntersuchung, gefolgt von einer instrumentellen Unter-
suchung mittels Laryngovideostroboskopie (LVS) und Hochgeschwindigkeits-
Videolaryngoskopie (HSV). Die kinematische Darstellung der Glottis mittels HSV vor der Be-
handlung zeigte Abweichungen in der Regelmässigkeit und Symmetrie der Stimmlippen-
schwingungen und einen unvollständigen Glottisschluss. Nach der Behandlung konnte eine
Verbesserung des strukturellen und funktionellen Zustands des Kehlkopfs und eine Verbes-
serung der Stimmlippenschwingung festgestellt werden. Auch ein Rückgang des mittleren
Jitter und Shimmer wurde beobachtet, mit Mittelwerten für Jitter von 3,16 vor der Behand-
lung und 2,97 nach der Behandlung und Mittelwerten für Shimmer von 7,16 vor der Behand-

lung und 2,77 nach der Behandlung. Die Selbstbeurteilung der Stimme nach der Behandlung zeigte bei der gesamten untersuchten Patientengruppe eine erhebliche Verbesserung der Stimmfunktion und -qualität. Daraus konnte geschlossen werden, dass schwere Dysphonien bei PCC-Patient:innen dringend eine HNO-Diagnose mittels instrumenteller Beurteilung mit Bewertung der phonatorischen Funktion des Kehlkopfes und eine umfassende intensive Behandlung erfordern. Die Anwendung des HSV ermöglicht eine genaue und objektive Beurteilung der phonatorischen Funktion der Glottis, was eine eingehende Funktionsdiagnostik erleichtert, wesentliche objektive Hinweise für die Behandlung liefert und die Überwachung der Therapieeffekte bei PCC-Patient:innen ermöglicht (Jeleniewska et al., 2022).

4.2.5 Instrumentelle akustische Analysen

In der Studie von Gölaç et al. (2022) wurde untersucht, wie COVID-19 verschiedene Stimmparameter bei Patient:innen, die sich von COVID-19 erholt hatten, verschlechterte. Insgesamt nahmen 80 Patient:innen an der Studie teil, 40 genesende COVID-19-Patient:innen und 40 gesunde Personen. Korrelationsanalysen wurden durchgeführt, um den Zusammenhang zwischen den klinischen Merkmalen der genesenden Patient:innen und den gemessenen Ergebnissen zu untersuchen. Die COVID-19-Patient:innen hatten eine signifikant niedrigere MPT, erhöhte VHI-10-Werte, eine geringere stimmbezogene Lebensqualität auf der Grundlage des V-RQOL-Fragebogens und einen höheren Gesamtschweregrad in der Bewertung der Hörwahrnehmung. Die selbstberichteten Stimmbeschwerden deuteten auf einen engen Zusammenhang mit den Symptomwerten der COVID-19-Erkrankung (Gölaç et al., 2022).

Die folgende Studie zeigt auf, wie alternative Untersuchungsmethoden gesucht wurden für eine wirksamere Diagnostik, da die während der COVID-19-Pandemie eingesetzten virologischen Diagnostiktests nicht die gewünschten Ergebnisse zu bringen schienen und sich als zu ungenau und unwirksam erwiesen gegen die Ausbreitung der Infektionskrankheit. Vor diesem Hintergrund führten Robotti et al. (2021) eine Studie in einer kontrollierten klinischen Umgebung durch, um etwaige nachweisbare Stimmveränderungen bei positiv getesteten und genesenen COVID-19-Patient:innen sowie einer Kontrollgruppe aus gesunden Personen zu bestimmen. Ziel war es festzustellen, ob eine auf maschinellem Lernen basierende

Stimmbeurteilung (MLVA) mit Genauigkeit zwischen den drei Personengruppen unterscheiden und somit potenziell als effektiveres Instrument für ein Massenscreening dienen könnte. Dazu wurden COVID-19-Patient:innen innerhalb von 10 Tagen nach dem PCR-Test rekrutiert, deren Genesung von COVID-19 klinisch, virologisch und radiologisch festgestellt wurde. Gesunde Personen wiesen keine COVID-19-Symptome auf und zeigten negative Testergebnisse. Alle Studienteilnehmenden lieferten drei Versuche für die Stimmaufgaben *anhaltende Vokalphonation*, *Sprechen* und *Husten*. Die anhaltende Vokalphonation erwies sich als die effektivste stimmliche Übung für die Unterscheidung zwischen positiven und genesenen COVID-19-Patient:innen sowie gesunden Personen. Die Studie zeigte, dass MLVA eine genaue Unterscheidung zwischen positiven und genesenen COVID-19-Patient:innen und gesunden Personen erlaubt. Einschränkend wurde jedoch bemerkt, dass weitere Untersuchungen mit breiteren Datensätzen in grösseren Populationen von asymptomatischen positiv getesteten und genesenen COVID-19-Patient:innen notwendig sind, um die neuartige Screening-Strategie zu validieren und um zu prüfen, ob sie sich als potenziell wirksamer erweist (Robotti et al., 2021).

4.3 Therapie

Für die Therapie COVID-19-bedingter Dysphonien empfehlen Frank und Winterholler (2021) eine individuelle Beratung und Anleitung zu stimmhygienischen Massnahmen (Archer, Iezzi & Gilpin, 2021), Verhaltenstraining zur Vermeidung laryngealer Schädigungen und Traumata sowie eine störungsspezifische Übungs- und Atemtherapie zur Verbesserung von Atemvolumen und Anpassung der Atem-Stimm-Koordination. In der Beratung sollten die Betroffenen zudem auf Aktivitäten der Selbsthilfe (Websites, Broschüren und Selbsthilfegruppen) aufmerksam gemacht werden (Frank & Winterholler, 2021).

Die atem- und stimmtherapeutische Behandlung von Patient:innen mit Post-COVID-19-Erkrankung hat primär zum Ziel, den physiologischen Atemrhythmus wiederherzustellen. Der Fokus wird dabei auf die Expiration (Ausatmung) gelegt, mit dem Ziel, die Atemnot abzubauen und die Eigenwahrnehmung zu schulen, um auf diese Weise die Selbstregulation zu unterstützen (Helbing, 2023).

In der Einleitung wurde auf die Leitlinien von Castillo-Allendes (2021) Bezug genommen und der Vorschlag erwähnt, Stimmpatient:innen trotz COVID-19 eine Therapie anzubieten,

ohne dass im Vorfeld eine Laryngoskopie durchgeführt wird. Dabei sollten gemäss den Autorinnen und Autoren mit den Patient:innen mögliche Ursachen der Stimmbeschwerden sowie Risiken und Nutzen einer Stimmtherapie ohne Laryngoskopie geklärt werden. Bei einer milden Dysphonie ohne Symptome oder Risikofaktoren empfahlen sie Teletherapie/Videotherapie, bei einer mittelschweren bis stark ausgeprägten Dysphonie sowie unerwartet auftretenden Stimmveränderungen hingegen erachteten sie eine Stimmtherapie erst nach einer zeitnah eingeplanten Laryngoskopie als sinnvoll. Bis dahin sollte Stimmruhe eingehalten werden. Für die frühe Behandlung von Stimmpatient:innen nach invasiver mechanischer Beatmung auf der Intensivpflegestation sollten u.a. eine Risiko-Nutzen-Analyse für den besten Zeitpunkt einer Intervention erstellt und Fälle von schweren laryngealen Schäden priorisiert werden. Zu den Diagnostikempfehlungen zählten der Einsatz von Einwegschläuchen und Einweg-Beatmungsgeräten sowie die Messung der maximalen Tonhaltedauer und die Evaluation der Atemkoordination (Castillo-Allendes et al., 2021).

Semi-Occluded Vocal tract Exercises (SOVTE)

Castillo-Allendes (2021) empfahlen SOVTEs und Resonanzübungen für COVID-19-bedingte Dysphonien, wobei diese nicht zu intensiv und auch nicht zu lange (max. 4 Min.) durchgeführt werden sollten. Davor sollte jedoch beurteilt werden, ob die Patient:innen zu einer mühelosen Stimmgebung imstande sind. Beim Einsatz von SOVTEs mit Wasserwiderstand ist aufgrund der potenziellen Freisetzung von Aerosolen und des Aspirationsrisikos Vorsicht geboten. Bei einer Glottisinsuffizienz nach Intubation ohne akute Entzündung der oberen Atemwege sollten Übungen eingebaut werden, die den Glottisschluss trainieren und die Stimmgebung verbessern. Stimmübungen, die Husten auslösen oder viele Tröpfchen produzieren, wie Zungen- und Lippenflattern, sollten hingegen vermieden werden. Zusätzlich müssen die Patient:innen über Stimmhygienemassnahmen aufgeklärt werden. Ein übermässiger Stimmgebrauch und Säurereflux wurden als Risikofaktoren genannt, da sie nach einer Extubation zur Entstehung von Granulomen führen könnten. Trotz aller Risiken erachteten es die Autorinnen und Autoren dennoch als wichtig, dass Patient:innen, die bereits vor der COVID-19-Pandemie in Behandlung waren, ihre Stimmtherapie auch während der Pandemie fortsetzen können (Castillo-Allendes et al., 2021, S. 723).

In ihrer experimentellen Studie führten Giovanni et al. (2021) einen Versuch durch, um die Geschwindigkeit der ausgeatmeten Luft bei Stimmübungen während der logopädischen Therapie zu ermitteln, basierend auf der Tatsache, dass die räumliche Ausbreitung von Infektionserregern wie SARS-CoV-2 je nach Anfangsgeschwindigkeit variiert. Die Luftstromgeschwindigkeiten wurden während der ersten 200 ms einer langen Ausatmung, eines anhaltenden Vokals /a/ und verschiedener Stimmübungen gemessen. Bei der langen Ausatmung und dem anhaltenden Vokal /a/ wurde eine Abnahme der Luftstromgeschwindigkeit bis zu 3 s gemessen. Bei den Vokalen wurden bei lauter Stimme und Flüstern höhere Geschwindigkeiten festgestellt als bei normaler Stimmlautstärke. Stimmhafte Konsonanten wie /z/ oder /v/ erzeugten höhere Geschwindigkeiten als Vokale. Stimmlose Konsonanten wie /t/ erzeugten hohe Geschwindigkeiten. Lange Ausatmungen hatten die höchsten Geschwindigkeiten. SOVTEs erzeugten schnellere Luftstromgeschwindigkeiten als lautes Sprechen, wobei die Geschwindigkeit während der Übungen abnahm. Während einer langen Ausatmung oder einem angehaltenen Vokal /a/ nahm die Anfangsgeschwindigkeit schnell ab. Die Studie ergab, dass Grösse und Anfangsgeschwindigkeit der ausgestossenen Tröpfchen Schlüsselfaktoren sind für die Übertragung von Infektionserregern und dass Stimmübungen einen langsameren Luftstrom erzeugen als eine lange Ausatmung. Logopädische Übungen sollten daher nicht mit einem erhöhten Kontaminationsrisiko verbunden sein, wenn die Standardempfehlungen umgesetzt werden (Giovanni et al., 2021).

5 Logopädische Vorgehensweisen und Handlungsempfehlungen

Die Ergebnisse einer Online-Befragung zur Post Covid Condition (PCC) von Barthel et al. (2023) zur logopädischen Versorgung in Deutschland im September 2021 zeigten, dass Logopädinnen und Logopäden ein breites Spektrum an bekannten Tests und Screenings sowie Einzelübungen und Konzepte aus der Stimmtherapie verwendeten. Die Atmung wurde vor allem mittels nicht-standardisierten Screenings untersucht zur Beobachtung der Ruhe-, Sprech- und Belastungsatmung und zur Überprüfung der Atemfrequenz, Atemkapazität und Atem-Stimm-Koordination. In der Therapie waren Methoden und Konzepte der Atemtherapie (bspw. Middendorf, Schlaffhorst-Andersen) zentral, neben Übungen zur Atemwahrnehmung, Ausatemverlängerung und reflektorischen Atemergänzung. Für die Stimmdiagnostik kamen u.a. Stimmfeldmessungen, laryngoskopische Untersuchungen, selbsterstellte Screenings zur Messung der Tonhaltdauer, des Stimmklangs und der mittleren Sprechstimmlage, das RBH-Schema und der VHI zur Anwendung. Die Stimmtherapie erfolgte mittels Stimm-, Resonanz-, Lockerungs- und Haltungsübungen, Akzentmethode, Lax Vox, Funktionalem Stimmtraining und Atemrhythmisch Angepasster Phonation. Ein wichtiger Teil der Therapie bildeten die Stimmlippenaktivierung nach Intubation und Hilfen bei Hustenreiz und Räusperzwang. Bei der Beratung lag der Fokus in erster Linie auf der Umsetzung logopädischer Schwerpunkte im Alltag und dem Pacing, dem Selbstmanagement der Patient:innen (Barthel et al., 2023).

Diese Ergebnisse spiegeln im Wesentlichen die Handlungsempfehlungen von Frank und Winterholler (2021) in den Kapiteln 4.2 und 4.3 wider.

6 Diskussion

Die Herausforderungen waren, wie die Ursachen und Symptome von COVID-19, multifaktoriell und komplex. Die Zeit war knapp und viele Menschenleben standen auf dem Spiel. Neue und sich ständig ändernde Informationen mussten in die Praxis umgesetzt, und die passenden Diagnostik- und Behandlungsmethoden gefunden werden. Sicherheitsvorschriften wurden erlassen, konnten aber teilweise nicht erfüllt werden, da es an Personal und Schutzmaterial fehlte. Die Arbeit von Logopädinnen und Logopäden in der Stimmdiagnostik und-therapie wurde vor allem durch Massnahmen wie die Distanzeinhaltung und die Verwendung von Gesichtsmasken und Plexiglas-Schutzwänden stark erschwert. Hinzu kam, dass

die Diagnostik- und Therapiemethoden in diesem Bereich aufgrund der Aerosolerzeugung begrenzt oder gar nicht einsetzbar waren. Die unterschiedlichen Patientenprofile erforderten ausserdem eine hohe Flexibilität und konnten zu einer grossen Verunsicherung führen. Die Auswirkungen von COVID-19 auf die Atmung waren direkt spür- und messbar, wie dies viele Studien belegen. Sie äusserten sich in der grossen Anzahl Intubationen und mechanischer Beatmungen, die wiederum direkte Auswirkungen auf die Phonation und Artikulation der Erkrankten hatten. Auf die Frage, was im Zusammenhang mit COVID-19 empfohlen wird für die Diagnostik und Therapie von Dysphonien kann an dieser Stelle auf die Kapitel 4.2 und 4.3 verwiesen werden, da aus den ausgewählten Studien keine neuen Erkenntnisse gewonnen werden konnten. Die Frage nach besonderen Massnahmen und deren Wirksamkeit kann anhand der ausgewählten Studien nur begrenzt beantwortet werden, da entsprechende Daten fehlen. Die Behandlung von Stimmstörungen wird allgemein sehr unspezifisch beschrieben, weshalb nicht nachvollzogen werden kann, worin sie konkret bestand. Ausnahmen bilden zwei Studien, in denen SOVTEs und die Behandlung mit systemischen Steroiden, feuchtigkeitsspendenden Inhalationen mit Hyaluronsäure und Medikamenten erwähnt werden, und natürlich die Ergebnisse aus der Befragung, die unter Kapitel 5 zusammengefasst sind. Zur Effektivität gibt es generell nur sehr wenig und allgemein gehaltene Aussagen und keine messbaren oder statistisch ausgewerteten Ergebnisse. Fakt ist, dass in den meisten Studien viel mehr Gewicht auf die Diagnostik und die Auswertung stimmlicher Parameter gelegt wird als auf die Beschreibung von Therapiemethoden. Dies ist möglicherweise dem Umstand geschuldet, dass seit der COVID-19-Pandemie relativ wenig Zeit verstrichen und die Forschung noch jung ist. Hinzu kommt, dass genaue Kenntnisse über die Langzeitfolgen fehlen. Die Auswirkungen von COVID-19 auf die stimmgebenden Komponenten aufgrund der zahlreichen Langzeitintubationen verdienen ohne Zweifel besondere Beachtung. Hier gibt es noch grossen Forschungsbedarf, insbesondere auf dem Gebiet der Behandlung von Stimmstörungen. Dies wird auch unter dem Fazit der meisten Studien, die für diese Arbeit ausgewählt wurden, angemerkt.

Wiederholt wurde für eine stärkere Integrierung der logopädischen Fachkräfte in multidisziplinäre Dienste und in HNO-Abteilungen sowie für ihre Rollenerweiterung plädiert, um eine ganzheitliche Versorgung der COVID-19-Erkrankten zu gewährleisten. Auch die Forderung nach einem Konsens über logopädische Praktiken und einen konsistenten und standardisierten Ansatz für die Erfassung und Bewertung des logopädischen Bedarfs bei Long COVID

wurde mehrfach laut. Die komplexen und multifaktoriellen Bedürfnisse von Menschen mit COVID-19, PCC/Long COVID erforderten und erfordern immer noch eine angemessene Personalausstattung mit qualifizierten und gut ausgebildeten Logopädinnen und Logopäden. Forschungsprioritäten in der Logopädie müssen gemeinsam mit Interessenvertreter:innen und Menschen, die mit Long COVID leben, festgelegt werden, um sicherzustellen, dass sie sinnvoll und kooperativ sind (Chalmers, Harrall, Wong, Kablan & Clunie, 2023). Die Zusammenarbeit der HNO-Ärzeschaft mit den logopädischen Fachkräften wurde während der COVID-19-Pandemie 2021 in UK zum Thema aufgrund personeller Engpässe und des zunehmenden Drucks auf die HNO-Abteilungen. Logopädinnen und Logopäden, die in den Subspezialitäten „Stimme“ oder „Kopf-Hals-Tumore“ tätig waren, wurden befragt, ob sie sich vorstellen könnten, ihr Berufswissen für HNO-Patient:innen zu nutzen und zu erweitern. Als wichtigsten Vorteil nannten die Befragten die Qualitäts- und Effizienzsteigerung der Dienstleistungen für die Patient:innen. Als grössten Nachteil erachteten sie die Gefahr von Fehldiagnosen, das Risiko von Rechtsstreitigkeiten und die grössere Verantwortung. Stimmpatient:innen ihrerseits beurteilten als grössten Nutzen die prompte, ganzheitliche Beratung durch die Fachkräfte. Die erfahrenen Logopädinnen und Logopäden äusserten sich allgemein positiv zu einer Rollenerweiterung, gaben aber auch zu bedenken, dass diese Erweiterung eine solide Ausbildung, Kompetenzen, Supervision, Anleitung und Anerkennung voraussetzt, damit die HNO-Ärzeschaft unterstützt und der Schutz der Patient:innen gewährleistet werden kann. Nicht zuletzt müssten auch praktische Fragen wie Überweisungs- und Verschreibungsrechte geklärt werden (Occomore-Kent, Hatch & Cruice, 2021).

An einem Symposium zu Long COVID am Robert Koch Institut (RKI) im April 2023 wurden die epidemiologischen Aspekte von Long COVID sowie die Herausforderungen bei der Prävention und Überwachung der Erkrankung aus der Perspektive des öffentlichen Gesundheitswesens dargelegt. Es wurde wiederholt betont, dass die Definitionskriterien von Long COVID für die weitere Forschung harmonisiert werden müssen, damit systematische Evidenzsynthesen wie auch prospektive kontrollierte Studien durchgeführt, verglichen und bewertet werden können. Ein Ausblick der Langzeitbeobachtung von Patient:innen nach schwerer COVID-19-Erkrankung verdeutlichte, wie wichtig eine umfassende Datenerhebung und -analyse ist, um die langfristigen Auswirkungen von COVID-19 besser verstehen zu können (www.rki.de).

Ein Bereich, der im Zusammenhang mit COVID-19 in der vorliegenden Arbeit nur ganz am Rande erwähnt wurde, ist die Video- oder Teletherapie. Die Pandemie hat stark dazu beigetragen, dass diese Therapieform Eingang gefunden hat in die logopädische Praxis und professionalisiert und gefördert wird. Eine interessante Studie dazu ist „Videotherapie in der ambulanten Logopädie/Sprachtherapie in Berlin/Brandenburg“ der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) (Hecht, Wargers, Leinweber & Borgetto, 2022).

7 Fazit und Ausblick

Die Aufnahme der Logopädie in die relevanten (inter)nationalen Leitlinien zeigt, dass sie in der Versorgung von Patient:innen mit PCC einen hohen Stellenwert hat. Damit scheint eine zielgerichtete logopädische Therapie auf der Basis einer leitlinienorientierten ärztlichen Verordnung möglich zu sein (Barthel & Winterholler, 2023). In der aktuellen Forschung wird untersucht, wie Stimmtherapie und -training bei der Bewältigung von Stimmstörungen im Zusammenhang mit COVID-19 helfen können. Einige Studien haben gezeigt, dass telemedizinische Ansätze effektiv sein können, um Stimmtherapie auch während der Pandemie zugänglich zu machen. Darüber hinaus wird erforscht, wie Präventionsstrategien entwickelt werden können, um das Risiko von Stimmstörungen bei COVID-19-Patient:innen zu reduzieren, und wie bestehende Therapien angepasst werden können, um die spezifischen Bedürfnisse der Betroffenen zu berücksichtigen. Die interdisziplinäre Arbeit hat im Umfeld der COVID-19-Pandemie noch stärker an Bedeutung gewonnen. Chancen für die logopädischen Fachkräfte in der HNO/Laryngologie bestehen in neuen Formen der Leistungserbringung und Zusammenarbeit sowie der Nutzung des logopädischen Fachwissens bei der nicht-instrumentellen Beurteilung, ebenso für Dienstleistungsinnovation und erweiterte Funktionen. Die begrenzten Forschungsmöglichkeiten während der COVID-19-Pandemie könnten zu einer engeren Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen und zu neuen Forschungsprioritäten führen, denn Veränderungen in der Leistungserbringung erfordern eine solide Untersuchung und Bewertung. Nicht zuletzt bietet die Post-COVID-19-Ära die Gelegenheit, die derzeitige Praxis neu zu bewerten und neue Arbeitsweisen zu evaluieren.

In meinem Abschlusspraktikum in der HNO/Phoniatrie-Abteilung am Universitätsspital Zürich durfte ich miterleben, wie die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen HNO-Ärztenschaft/Phoniater und Logopädinnen in der Diagnostik von Stimmstörungen gelebt wird und eine Vorbildfunktion erfüllt.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ätiopathogenetische Wechselbeziehungen zwischen organischen und funktionellen Dysphonien (nach Kittel, in Wendler et al., 2015).....S.	7
Abbildung 2: Übersicht: Hyper- und hypofunktionelle Dysphonie (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 60).....S.	9
Abbildung 3: „Stimmfunktionskreis“ (Haupt, 2010, S. 40).....S.	15
Abbildung 4: Schematische Darstellung Kehlkopfnerven (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017).....S.	18
Abbildung 5: Normdaten und Abweichungen: Atmung (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 136).....S.	23

Literaturverzeichnis

- Adams, S. N., Seedat, J., Coutts, K. & Kater, K.-A. (2021). „We are in this together“ voices of speech-language pathologists working in South African healthcare contexts during level 4 and level 5 lockdown of COVID-19. *The South African journal of communication disorders = Die Suid-Afrikaanse tydskrif vir Kommunikasieafwykings*, 68(1), e1–e12. South Africa: AOSIS Publishing. <https://doi.org/10.4102/sajcd.v68i1.792>
- Aghadoost, S. (2022). Dysphonia Severity Index and Consensus Auditory-Perceptual Evaluation of Voice Outcomes, and Their Relation in Hospitalized Patients with COVID-19. *Journal of Voice*. Mosby. <https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2022.11.034>
- Amin, M. R. & Koufman, J. A. (2001). Vagal neuropathy after upper respiratory infection: A viral etiology? *American Journal of Otolaryngology*, 22(4), 251–256. <https://doi.org/10.1053/ajot.2001.24823>
- Archer, S. K., Iezzi, C. M. & Gilpin, L. (2021). Swallowing and Voice Outcomes in Patients Hospitalized With COVID-19: An Observational Cohort Study. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 102(6), 1084–1090. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2021.01.063>
- Asiaee, M., Vahedian-azimi, A., Atashi, S. S., Keramatfar, A. & Nourbakhsh, M. (2022). Voice Quality Evaluation in Patients With COVID-19: An Acoustic Analysis. *Journal of Voice*, 36(6), 879.e13-879.e19. <https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2020.09.024>
- Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF). (2022a). *S2k-Leitlinie Diagnostik und Therapie von Störungen der Stimmfunktion (Dysphonien)*. Verfügbar unter: <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/049-008>
- Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF). (2023). *S1-Leitlinie Long/ Post-COVID - Living Guideline*. Verfügbar unter: <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/020-027>
- Barthel, M., Leinweber, J., Winterholler, C. & Karrasch, D. (2022). Post COVID-19 Conditions in der Logopädie - Symposium zeigte verschiedene Perspektiven für die logopädische Versorgung auf. *Logos, Jg. 30*(1), 46–50.
- Barthel, M., Meier, B., Misamer, M., Frank, U. & Leinweber, J. (2023). Post COVID-19 Condition in der Logopädie/Sprachtherapie - Ergebnisse einer Befragung. *Logos*, (Jg. 31), 2–12.
- Barthel, M. & Winterholler, C. (2023). Post COVID-19 Condition - Stellenwert der Logopädie in (inter)nationalen Leitlinien. *forum:logopädie*, 7(Jg. 37), 32. <https://doi.org/10.10.2443>
- Beushausen, U. (2013). Stimmtherapeutische Methoden - zwischen Tradition und Evidenzbasierung - Ergebnisse aus 13 Interviews mit den Urhebern stimmtherapeutischer Methoden im deutschsprachigen Raum. *forum:logopädie*, 25.
- Bohlender, J. E. (2013). Fehler und Gefahren: Behandlung gutartiger Kehlkopferkrankungen. *Laryngo-Rhino-Otologie*, 92(S 01), S239–S257. © Georg Thieme Verlag KG. <https://doi.org/10.1055/s-0032-1333304>

- Böhme, G. (2003). *Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen. Bd. 1: Klinik* (4., aktualisierte und erw. Aufl., [Nachdr.], Band 1). München: Urban & Fischer.
- Brockmann-Bausser, M. & Bohlender, J. E. (2014). *Praktische Stimmdiagnostik: theoretischer und praktischer Leitfaden ; [+online-Extras]* (Forum Logopädie). Stuttgart New York: Thieme.
- Castillo-Allendes, A., Contreras-Ruston, F., Cantor-Cutiva, L. C., Codino, J., Guzman, M., Malebran, C. et al. (2021). Voice Therapy in the Context of the COVID-19 Pandemic: Guidelines for Clinical Practice. *Journal of Voice*, 35(5), 717–727. <https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2020.08.001>
- Chalmers, S., Harrall, K., Wong, S. Y., Kablan, W. & Clunie, G. (2023). A Retrospective Study of Patients Presenting with Speech and Language Therapy Needs within Multidisciplinary Long COVID Services: A Service Evaluation Describing and Comparing Two Cohorts across Two NHS Trusts. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 58(5), 1424–1439. *International Journal of Language & Communication Disorders*. <https://doi.org/10.1111/1460-6984.12868>
- Collasius, V., Krämer, J., Müller, C., Schäfer, A., Wittmar, S. & Beushausen, U. (2023). Copingstrategien und Stimme – Einfluss von Stressbewältigungsstrategien auf stimmliche Missempfindungen und die stimmbezogene Lebensqualität bei Patient*innen mit Dysphonien. *Sprache Stimme Gehör*, 47(02), 99–106. <https://doi.org/10.1055/a-1847-2825>
- Dassie-Leite, A. P., Gueths, T. P., Ribeiro, V. V., Pereira, E. C., Martins, P. do N. & Daniel, C. R. (2021). Vocal Signs and Symptoms Related to COVID-19 and Risk Factors for their Persistence. *Journal of voice : official journal of the Voice Foundation*. United States: Mosby. <https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2021.07.013>
- Dawson, C., Clunie, G., Evison, F., Duncan, S., Whitney, J., Houchen-Wolloff, L. et al. (2023). Prevalence of swallow, communication, voice and cognitive compromise following hospitalisation for COVID-19: the PHOSP-COVID analysis. *BMJ open respiratory research*, 10(1). England: BMJ Publishing Group Ltd & British Thoracic Society. <https://doi.org/10.1136/bmjresp-2023-001647>
- Dejonckere, P. H., Bradley, P., Clemente, P., Cornut, G., Crevier-Buchman, L., Friedrich, G. et al. (2001). A basic protocol for functional assessment of voice pathology, especially for investigating the efficacy of (phonosurgical) treatments and evaluating new assessment techniques. *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology*, 258(2), 77–82. <https://doi.org/10.1007/s004050000299>
- Eichel, H. W. (2021). *HNO-Heilkunde, Phoniatrie und Pädaudiologie für Sprachtherapeuten* (2. Auflage.). München: Elsevier.
- El Kik, A., Eid, H. & Aoun Bacha, Z. (2022). Post-COVID-19 paradoxical vocal cord movement and dysfunctional dysphonia: A clinical case. *Respiratory Medicine Case Reports*, 39, 101710. <https://doi.org/10.1016/j.rmcr.2022.101710>
- Farag, H. M., Taha, A. G., Elgohary, M. A. S. & Hady, A. F. A. (2023). Self-perception of Voice Handicap in COVID 19 Patients. *Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery*, 75(3), 2131–2136. <https://doi.org/10.1007/s12070-023-03656-x>

- Flader, C., Kurfeß, C., Schoormann, V., Schwinn, S. & Papen, A. (2021). ADeuS – Angst, Depression und Stimme: Der Zusammenhang von funktionellen Dysphonien und psychischen Faktoren. *Sprache · Stimme · Gehör*, 45(02), 77–81. <https://doi.org/10.1055/a-1351-9320>
- Frank, U. & Winterholler, C. (2021). Empfehlungen zur Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Post-COVID Condition (PCC). Stand Dezember 2021. *Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. 2021: 1-5*, 1–9.
- Friedrich, G., Bigenzahn, W. & Zorowska, P. (2013). *Phoniatrie und Pädaudiologie: Einführung in die medizinischen, psychologischen und linguistischen Grundlagen von Stimme, Sprache und Gehör* (5., überarbeitete Auflage.). Bern: Verlag Hans Huber.
- Giovanni, A., Radulesco, T., Bouchet, G., Mattei, A., Révis, J., Bogdanski, E. et al. (2021). Transmission of droplet-conveyed infectious agents such as SARS-CoV-2 by speech and vocal exercises during speech therapy: preliminary experiment concerning air-flow velocity. *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology*, 278(5), 1687–1692. <https://doi.org/10.1007/s00405-020-06200-7>
- Gölaç, H., Atalık, G., Özcebe, E., Gündüz, B., Karamert, R. & Kemalöğlü, Y. K. (2022). Vocal outcomes after COVID-19 infection: acoustic voice analyses, durational measurements, self-reported findings, and auditory-perceptual evaluations. *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology*, 279(12), 5761–5769. <https://doi.org/10.1007/s00405-022-07468-7>
- Hammer, S. & Teufel-Dietrich, A. (2017). *Stimmtherapie mit Erwachsenen: was Stimmtherapeuten wissen sollten* (Praxiswissen Logopädie) (6. Auflage.). Berlin [Heidelberg]: Springer.
- Haupt, E. (2010). *Stimmt's? Stimmtherapie in Theorie und Praxis* (Das Gesundheitsforum) (5., überarb. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Hecht, A., Wargers, I., Leinweber, J. & Borgetto, B. (2022). Videotherapie in der ambulanten Logopädie/Sprachtherapie in Berlin/Brandenburg | HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst. Verfügbar unter: <https://www.hawk.de/de/forschung/forschungsprojekte/videotherapie-der-ambulanten-logopaediesprachtherapie-berlinbrandenburg>
- Jeleniewska, J., Niebudek-Bogusz, E., Malinowski, J., Morawska, J., Miłkowska-Dymanowska, J. & Pietruszewska, W. (2022). Isolated Severe Dysphonia as a Presentation of Post-COVID-19 Syndrome. *Diagnostics*, 12(8), 1–13. <https://doi.org/10.3390/diagnostics12081839>
- Kearney, A., Searl, J., Erickson-DiRenzo, E. & Doyle, P. C. (2021). The impact of COVID-19 on speech-language pathologists engaged in clinical practices with elevated Coronavirus transmission risk. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 30(4), 1673–1685. American Speech-Language-Hearing Assn.
- Kenny, C. (2022). Dysphonia and Vocal Tract Discomfort While Working From Home During COVID-19. *Journal of Voice*, 36(6), 877.e1-877.e8. <https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2020.10.010>

- Khoddami, S. M., Aghadoost, S., Aghajanzadeh, M. & Molazeinal, Y. (2023). The Health-related Quality of Life and Voice Handicap Index in Recovered COVID-19 Patients in Comparison to Healthy Subjects. *Journal of voice : official journal of the Voice Foundation*. United States: Mosby. <https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2023.05.003>
- Korkmaz, M. Ö. & Güven, M. (2021). Unilateral Vocal Cord Paralysis Case Related to COVID-19. *SN comprehensive clinical medicine*, 3(11), 2319–2321. Switzerland: Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/s42399-021-01024-w>
- Kosztyła-Hojna, B., Moskal-Jasińska, D., Kraszewska, A., Lobaczuk-Sitnik, A., Zdrojkowski, M., Duchnowska, E. et al. (2019). Verbal communication disorders in psychogenic dysphonia. *Polish Journal of Otolaryngology*, 73(4), 14–20. Index Copernicus.
- Kunzler, A. M., Röthke, N., Günthner, L., Stoffers-Winterling, J., Tüscher, O., Coenen, M. et al. (2021). Mental burden and its risk and protective factors during the early phase of the SARS-CoV-2 pandemic: systematic review and meta-analyses. *Globalization and Health*, 17(1), 34. <https://doi.org/10.1186/s12992-021-00670-y>
- Lechien et al. (2022). Features of Mild-to-Moderate COVID-19 Patients with Dysphonia. *Journal of Voice*, (Vol. 36, No. 2, 2022), 249–255.
- Leis-Cofiño, C., Arriero-Sánchez, P., González-Herranz, R., Arenas-Brítez, Ó., Hernández-García, E. & Plaza, G. (2021). Persistent Dysphonia in Hospitalized COVID-19 Patients. *Journal of Voice*, S0892199721002344. <https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2021.07.001>
- Lin, C.-W., Wang, Y.-H., Li, Y.-E., Chiang, T.-Y., Chiu, L.-W., Lin, H.-C. et al. (2023). COVID-related dysphonia and persistent long-COVID voice sequelae: A systematic review and meta-analysis. *American Journal of Otolaryngology*, 44(5), 103950. <https://doi.org/10.1016/j.amjoto.2023.103950>
- Lukaschyk, J. & Rittich, E. (2023). Die deutsche Version der Vocal Tract Discomfort Scale - Ein ergänzendes Instrument zur Evaluation der Selbsteinschätzung in der Stimmtherapie. *forum:logopädie*, 2(Jg. 37), 6–11.
- Naunheim, M. R., Zhou, A. S., Puka, E., Franco, R. A., Carroll, T. L., Teng, S. E. et al. (2020). Laryngeal complications of COVID-19. *Laryngoscope Investigative Otolaryngology*, 5(6), 1117–1124. <https://doi.org/10.1002/lio2.484>
- Nawka, T., Wiesmann, U. & Gonnermann, U. (2003). Validierung des Voice Handicap Index (VHI) in der deutschen Fassung. *HNO*, 51(11), 921–930. <https://doi.org/10.1007/s00106-003-0909-8>
- Neevel, A. J., Smith, J. D., Morrison, R. J., Hogikyan, N. D., Kupfer, R. A. & Stein, A. P. (2021). Postacute COVID-19 Laryngeal Injury and Dysfunction. *OTO Open*, 5(3), 2473974X211041040. <https://doi.org/10.1177/2473974X211041040>
- Occomore-Kent, L. C., Hatch, E. & Cruice, M. (2021). Scoping opinion: Speech and language therapists' views on extending their role to the urgent ear, nose and throat pathway. *International journal of language & communication disorders*, 56(5), 975–988. United States: Wiley. <https://doi.org/10.1111/1460-6984.12650>
- Pasick, L. J., Anis, M. M. & Rosow, D. E. (2022). An Updated Review of Subglottic Stenosis: Etiology, Evaluation, and Management. *Current Pulmonology Reports*, 11(2), 29–38. <https://doi.org/10.1007/s13665-022-00286-6>

- Patterson, J. M., Govender, R., Roe, J., Clunie, G., Murphy, J., Brady, G. et al. (2020). COVID-19 and ENT SLT services, workforce and research in the UK: A discussion paper. *International journal of language & communication disorders*, 55(5), 806–817. United States: Wiley. <https://doi.org/10.1111/1460-6984.12565>
- Piazza, C., Filauro, M., Dikkers, F. G., Nouraei, S. A. R., Sandu, K., Sittel, C. et al. (2021). Long-term intubation and high rate of tracheostomy in COVID-19 patients might determine an unprecedented increase of airway stenoses: a call to action from the European Laryngological Society. *European archives of oto-rhino-laryngology : official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS) : affiliated with the German Society for Oto-Rhino-Laryngology - Head and Neck Surgery*, 278(1), 1–7. Germany: Springer International. <https://doi.org/10.1007/s00405-020-06112-6>
- Royal College of Speech and Language Pathologists RCSLT. (2021). Long COVID and speech and language therapy: Understanding the mid- to long-term speech and language therapy needs and the impact on services. Verfügbar unter: <https://www.rcslt.org/wp-content/uploads/2021/05/RCSLT-Long-Covid-Survey-Report-May-2021.pdf>
- Regan, J., Walshe, M., Lavan, S., Horan, E., Gillivan Murphy, P., Healy, A. et al. (2021). Post-extubation dysphagia and dysphonia amongst adults with COVID-19 in the Republic of Ireland: A prospective multi-site observational cohort study. *Clinical Otolaryngology*, 46(6), 1290–1299. <https://doi.org/10.1111/coa.13832>
- Robotti, C., Costantini, G., Saggio, G., Cesarini, V., Calastri, A., Maiorano, E. et al. (2021). Machine Learning-based Voice Assessment for the Detection of Positive and Recovered COVID-19 Patients. *Journal of Voice*, S089219972100388X. <https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2021.11.004>
- Rouhani, M. J., Clunie, G., Thong, G., Lovell, L., Roe, J., Ashcroft, M. et al. (2021). A Prospective Study of Voice, Swallow, and Airway Outcomes Following Tracheostomy for COVID-19. *The Laryngoscope*, 131(6), E1918–E1925. <https://doi.org/10.1002/lary.29346>
- Saki, N., Nasiri, R., Bayat, A., Nikakhlagh, S., Salmanzadeh, S. & Khoramshahi, H. (2023). Relationship Between Vocal Fatigue Index and Acoustic Voice Scales in Patients With Coronavirus Infection. *Journal of voice : official journal of the Voice Foundation*. United States: Mosby. <https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2023.04.023>
- Saniasiaya, J., Kulasegarah, J. & Narayanan, P. (2023). New-Onset Dysphonia: A Silent Manifestation of COVID-19. *Ear, Nose & Throat Journal*, 102(4), NP201–NP202. <https://doi.org/10.1177/0145561321995008>
- Schneider-Stickler, B. & Bigenzahn, W. (2013). *Stimmdiagnostik: Ein Leitfaden für die Praxis* (2. Aufl.). Wien Heidelberg: Springer.
- Shah, H. P., Bourdillon, A. T., Panth, N., Ihnat, J. & Kohli, N. (2023). Long-term laryngological sequelae and patient-reported outcomes after COVID-19 infection. *American journal of otolaryngology*, 44(2), 103780. United States: Saunders. <https://doi.org/10.1016/j.amjoto.2022.103780>
- Siqueira, L. T. D., Santos, A. P. D., Silva, R. L. F., Moreira, P. A. M., Vitor, J. D. S. & Ribeiro, V. V. (2023). Vocal Self-Perception of Home Office Workers During the COVID-19 Pan-

- demic. *Journal of Voice*, 37(1), 144.e15-144.e22.
<https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2020.10.016>
- Spiecker-Henke, M. (2014). *Leitlinien der Stimmtherapie* (2., vollst. überarb. und erw. Aufl.). Stuttgart: Thieme.
- Tahir, E., Kavaz, E., Çengel Kurnaz, S., Temoçin, F. & Atilla, A. (2023). Patient reported voice handicap and auditory-perceptual voice assessment outcomes in patients with COVID-19. *Logopedics Phoniatrics Vocology*, 48(2), 88–97.
<https://doi.org/10.1080/14015439.2021.2011958>
- Varelas, E. A., Kim, Y. J., Eggerstedt, M. & Husain, I. (2023). Prevalence of anxiety during the COVID-19 pandemic in patients diagnosed with subglottic stenosis. *American Journal of Otolaryngology*, 44(2), 103737. <https://doi.org/10.1016/j.amjoto.2022.103737>
- Watson, N. A., Karagama, Y., Burnay, V., Boztepe, S., Warner, S. & Chevretton, E. B. (2021). Effects of coronavirus disease-2019 on voice: our experience of laryngeal complications following mechanical ventilation in severe coronavirus disease-2019 pneumonitis and review of current literature. *Current opinion in otolaryngology & head and neck surgery*, 29(6), 437–444. United States: Lippincott Williams & Wilkins.
<https://doi.org/10.1097/MOO.0000000000000768>
- Wendler, J., Seidner, W., Eysholdt, U., Appel, H., Kiese-Himmel, C., Kollmeier, B. et al. (2015). *Lehrbuch der Phoniatrie und Pädaudiologie* (5. Auflage.). Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag. <https://doi.org/10.1055/b-002-101347>
- Winterholler, C., Barthel, M., Meier, B., Misamer, M. & Leinweber, J. (2022). Post COVID Conditions in der Logopädie - Die ersten Schritte, das neue Krankheitsbild zu implementieren. *forum:logopädie, Jg. 36*(1), 16–20.
- World Health Organization, WHO. (2021). A clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphi consensus, 6 October 2021. *A clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphi consensus (6 October 2021)*. Verfügbar unter:
https://www.who.int/publications-detail-redirect/WHO-2019-nCoV-Post_COVID-19_condition-Clinical_case_definition-2021.1
- Xie, Y., Xu, E., Bowe, B. & Al-Aly, Z. (2022). Long-term cardiovascular outcomes of COVID-19. *Nature Medicine*, 28(3), 583–590. Nature Publishing Group.
<https://doi.org/10.1038/s41591-022-01689-3>
- Yasien, D. G., Hassan, E. S. & Mohamed, H. A. (2022). Phonatory function and characteristics of voice in recovering COVID-19 survivors. *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology*, 279(9), 4485–4490. <https://doi.org/10.1007/s00405-022-07419-2>

Anhang

Studienübersicht

Quelle	Land	Studiendesign	Stichprobe	Messinstrumente	Ergebnisse für	
					Atmung (Dyspnoe)	Stimme (Dysphonie)
Adams et al., 2021	ZAF	Explorative-Querschnittstudie	39-SLP	Online-Umfrage-Auswertung-mittels-deskriptiver-Statistik-und-thematischer-Inhaltsanalyse		
Aghadoost et al., 2022	IRN	Analytische-Querschnittstudie	40-hosp.-COVID-19-Pat. 40-Gesunde	DSI-und-CAPE-V		Abweichungen-in-der-Stimmqualität-und-den-akustisch-aerodynamischen-Eigenschaften-der-Stimme
Al-Ani & Rashid, 2021	IRN	Retrospektive-Studie	94			22.3%-Dysphonie
Allison Arrighi et al., 2022	USA	Retrospektive-Studie	81			71,6%-Dysphonie
Archer et al., 2021	UK	Prospektive-Kohortenstudie	164			
Asjaee et al., 2022	IRN	Stimmproben-mit-Audioaufnahmen-Experimental-und-Kontrollgruppe	64-COVID-19-Pat. 70-gesunde		Unzureichender-Luftstrom	Ursache-Dysphonie
Azzam et al., 2022	IN		106			84-(79%)-Dysphonie 20-(18.8%)-Phonasthenie
Bouidin et al., 2023	USA	Querschnittserhebung-in-einer-einzelnen-Institution	5300-Infektionen-der-oberen-Atemwege-470-mit-COVID-19	VHI-10-Dyspnoe-Index-(DI)	Ungewöhnlich-hohe-Raten-auch-nach-12-Monaten	Milde-Symptome-nach-12-Monaten

Castillo-Allendes et al., 2021	LatAm	Klinische-Richtlinien-als-Empfehlung	65-Empfehlungen	95%-Konsens		
Chalmers et al., 2023	UK	Retrospektive-Studie	Logopäd.-Fachkräfte-in-multidisziplinäre-Long-COVID-Dienste-integrieren			
Dassie-Leite et al., 2021	BRA	Beobachtende-Querschnittstudie	45-COVID-19-Pat.	Fragebogen		33-(73.33%)-Stimmermüdung-als-häufigstes-Symptom
Dawson et al., 2023	UK	Multizentrische-prospektive-Kohortenstudie	7935 7367			34%-der-Pat.-auf-der-Intensivstation Laryngeale-Verletzungen-mit-intubationsbedingten-Stimm lippenlähmungen-und-infolge-der-postviralen-Infektion
El-Kik et al., 2022	LB	Klinische-Fallstudie	1	VHI-10:31/38	Intermittierende-Dyspnoe PVTN	Schwere-Dysphonie Bronchoskopie: Adduktion-der-Stimm lippen-bei-Inspiration->-paradoxe-Stimm lippenbewegungen durch-Logopädie-beobachtet
Farae et al., 2023	IN		200-COVID-19-Pat.	VHI	Symptome-von-Dyspnoe-korrelierten-signifikant-mit-Ergebnissen-des-VHI	19%-der-Patient:innen-berichteten-über-Stimm-symptome, 35%-über-Dysphonie-bei-auditiv-perzeptiver-Beurteilung
Feltrin et al., 2023	BRA	Beobachtende-Querschnitts-und-Feldstudie,-prospektive,-vergleichende-quantitative-Studie	42-hosp.-Pat. Ambulante-Post-COVID-19-Rehaklinik 23-intubiert 19-nicht-intub.	MPT-(a/,/s/-und-/z/) Spirometrie VPQ-und-VFI		Höchste-Korrelation-zwischen-VPQ-und-VFI
Fujiki et al., 2021	USA	Stimmaufnahmen	25			56%-akute-Stimmstörungen, nach-der-Anamnese-Anstieg-auf-77%

Giovanni-et-al., 2021	FR	Experimentelle-Studien	40-genesene-Pat.	Luftstrom-geschwindigkeit-auf/a/a		
Golac-et-al., 2022	TUR	Fall-Kontroll-Studie (Lechien, Cantarella, Saki, Sanjasiaya)	40-genesene-Pat. kl.-Stichproben			
Hecht-et-al., 2022	DE	Handlungsempfehlungen-für-die-ambulante-logopädische-Videotherapie				
Jeleniewska-et-al., 2022	POL		158	VHI V-RQOL Laryngol. Routineunters. LVS, HSV		schwere-isolierte-Dysphonie-bei-PCC 28-(17.71%) mit-Dysphonie, nur-6-(3,8%) mit-einer-schweren-isolierten-Dysphonie, Jitter-und-Shimmer, deutlich-reduziert-nach-Behandlung
Kearney-et-al., 2021	CAN	Online-Umfrage-SLPs-fehlen-in-der-Berichterstattung-von-Studien	665-klinisch-tätige-SLPs-aus-46-US-Staaten	Endoskop		
Kenny, 2022	IRL	Beob.-Querschnittsstudie mit-online-Befragung	1575	Dysphonie-und-VTD		Dysphonie-33%, VTD-68% neg. Ausw. Telekommunikation
Khoddami-et-al., 2023	IRN (Aghadost) Golac und Tahir	Querschnittsstudie	34-genesene-34-gesunde	HrQOL-und-VHI		Stimmstörungen-beeinträchtigen-die-Lebensqualität-genesener-Patienten, auch-2-Monate-nach-Spitalentlassung, sie-leiden-unter-körperlichen, emotionalen-und-funktionellen-Beeinträchtigungen-in-Bezug-auf-die-Stimme
Korkmaz-&Güven, 2021	TUR	Einzelfallstudie-Unilaterale-Stimm lippen-lähmung-aufgrund-von-COVID-19		CT VHI-40		Persistierende-Heiserkeit, s/z-ratio: 1.36, MPT, auf/a/-4.23-Sek. auf/i/-5.22-Sek.
Lechien-et-al., 2022	BEL-FRA-ESP		702-COVID-19-Pat. aus-19-europ.-Spitalern			188-(26.8%) mit-Dysphonie

	ITA-CAN-CHE					
Leis-Coffin-et-al., 2021	ESP		79-hosp.-COVID-19-Pat.	VHI MPT s/z-ratio		Häufigster-Untersuchungsbefund: Stimm lippen-lähmung (60.4%)
Lin-et-al., 2023	TWN	Systematische-Review, Metaanalyse	21-Art. 13'948-Pat.			Dysphonie-25.1% Nach-Genesung:-17.1% 20.1%-Long-COVID-Dysphonie Fazit:-25%-der-COVID-Pat.-leiden-unter-Stimmbeeinträchtigungen-während-der-Infektion, 70%-davon-unter-langanhaltenden-Stimmstörungen
Mari-et-al., 2022	ITA		40	Telerehabilitation bei-einseitiger-Stimm lippen-lähmung		Vielsprechende-Ergebnisse
McGrath-et-al., 2020	UK	Empfehlungen-für-KollegInnen-zu-Intubationen-(Post-Extubation-Dyspho.)				Auf-Gefahr-einer-Post-Extubations-Dysphonie-achten, Rat-holen
Miles-et-al., 2022	NLD UK IRL JPN NZL	Narrative-Review 15-Studien 1112-Pat. m.-Dysphagie-und-Dysphonie-nach-COVID-19	2353-SPs, ... Auswirkungen-auf-SLPs-und-Verständnis-von-Dysphonie-bei-COVID-19-Pat.			
Naunheim-et-al., 2020	USA	Prospektive-Fallserien Evidenzgrad-4	20-Pat.-mit-Kehlkopf-beschwerden-nach-COVID-19-Infektion	Stroboskopie Flexible-Endoskopie 65%-intubiert-21.8-Tage 69.2%-mechanische-Beatmung-in-Bauchlage		Stimmbeschwerden-am-häufigsten 93.8%-Glottisverletzungen-aufgrund-längerer-Intubation-in-Bauchlage Bedeutung Stroboskopie 40%-einseitige-Stimm lippen-lähmung

Neevel-et-al., 2021	USA	Prospektive-Fallstudien-von-ambulanten-Patient:innen	24-Pat. 20-hospital. 18-intubiert (14-Tg) 10-tracheotomiert	¤	17(71%)-Dyspnoe	19-(79%)-Dysphonie Intubation: 50%-eingeschränkte-Stimm lippenbeweglichkeit, 39%-Glottisverletzung, 22%-subglottische/tracheale-Stenose, 17%-posteriore-Glottissteno se Ohne-Intubation: 67%-Muskelspannungsdysphonie-(MTD)
Occomors-Kent-et-al., 2021	UK	2-Fokusgruppen	¤	¤	¤	¤
Patterson-et-al., 2020	UK	Diskussionspapier basierend-auf-WHO-Strukturen	Ausblick: neue-Chancen	¤	¤	¤
Piazza-et-al., 2021	ITA, NLD, UK, CHE, DEU, USA, COL, AUT	Review-Artikel	¤	12%-aller-positiv-getesteten-COVID-19-Pat. Massive-LTS Langzeit-intubation Tracheotomie	¤	Laryngotrachealstenose-(LTS)
Regan-et-al., 2021	IRL	Prospektive-Kohortenstudie-an-mehreren-Standorten	100	¤	¤	66%-Post-Extubations-Dysphonie
Regan-et-al., 2022	IRL	Prospektive-Kohortenstudie-an-mehreren-Standorten	315-Pat. 14-Logopädie-Abt.-in-Akutspitälern	¤	¤	42%-Dysphonie
Robotti-et-al., 2021	ITA	Kontrollierte-klinische-Studie zw. März-und-Okt.-2020	70-COVID-19-Pat. 70-genesene-Pat. 70-gesunde-Personen	Maschinen-basiertes-Programm-(MLVA) Vokalphonation, Sprechen,-Husten	¤	Anhaltende-Vokalphonation-mit-/a/-effektivste-Stimmübung-zur-Unterscheidung-von-COVID-19-Pat.,-genesenen-negativen-Pat.-und-gesunden-Personen

Rouhani-et-al., 2021	UK	Prospektive-Nachuntersuchung	41		9-(22.5%)-fixierte-obere-Atemwegsobstruktion-(Spirometrie)	22-(53.7%)-abnorme-GRBAS-Skalenwerte 5-(13.2%)-VHI->11-(12-35)
Saki-et-al., 2023	IRN	Querschnittsstudie	30-COVID-19-Pat. 30-gesunde-Personen	VFI-und-CAPE-V Jitter-und-Shimmer MPT Praat-Software		signifikante-Unterschiede-hinsichtlich-Jitter-Shimmer-bei-/a/-und-/i/- Signifikante-Korrelation-zw.-Symptomverbesserung-in-Ruhe-und-akustischen-Parametern-bei-Allen-Aufgaben
Sanjaya-et-al., 2023	MYS	Letter-to-the-Editor 4-Artikel, 2-Querschnittsstudien, 2-Fallstudien				Keine-Pat.-wiesen-eine-isolierte-Dysphonie-infolge-COVID-19-auf Verweis-auf-Asiatic-und-PVVN
Shah-et-al., 2023	USA		653-rückwirkend-identifizierte-positiv-getestete-Pat. zw.-April-2020-und-August-2021	57-erfüllten-Einschlusskriterien: 37-(64.9%)-hospitalisiert 24-(42.1%)-intubiert		40-(70.2%)-mit-Dysphonie-Diagnose 13-(22.8%)-mit-COVID-19-bedingter-Hypersensibilität 10-(17.5%)-mit-LTS Von-17-Pat.,-die-Stimmtherapie-erhielten,-berichteten-11-(64.7%)-von-einer-Verbesserung-der-Symptome,-7-(70%)-der-Pat.-mit-LTS-benötigten-mehr-als-eine-Intervention-bis-zur-Verbesserung-der-Symptome
Siqueira-et-al., 2023	BRA	Beobachtende, deskriptive-Querschnittsstudie	424 235-Arbeitende-im-Home-Office 189-vor-Ort	Vocal-Fatigue-Index-(VFI)		Arbeitende-im-Home-Office-sind-dem-Risiko-von-Stimmstörungen-ausgesetzt
Tahir-et-al., 2023	TUR	Querschnittsstudie	138-COVID-19-Pat. 90-gesunde-Personen-Kontrollgruppe	VHI-10 CAPE-V	Stimmstörungen-im-Zusammenhang-mit-COVID-19-sind-hauptsächlich-auf-eine-erminderte-Atemkapazität-zurückzuführen	COVID-19- verursacht-gem.-Selbsteinschätzung-der-Pat.-Stimmstörungen-und-die-auditiv-perzeptiven-Messungen-verschlechtern-sich
Varelas-et-al., 2023	USA	Retrospektive-Review telefon-Befragung	10-Pat.-mit-SGS 21-Pat.-Kontrollgruppe	GAD-7-Erhebung		Subglottische-Stenose

			30-Pat.-davon-67,8%-in-Kontrollgruppe-32,2%-SGS-Pat. 20%-schwere 50%-mittlere 20%-leichte 10%-keine-Angst	(Generalized-Anxiety-Disorder-Scale-7)		
Watson-et-al., 2021	USA	Naunheim Lechien, Cantarella Azzam, Brodsky, Archer, Regan, Rouhani, Helling	105			Bis-zu-79%-Dysphonie Aufgrund-post-Intubation,-sensorische-Neuropathie,-virusbedingte-Stimmlipenlähmung
Yasien-et-al., 2022	EGY	Prospektive-Querschnittsstudie Fall-Kontroll-Studie Audioaufnahmen, Stimmproben	364-COVID-19-Pat. 212-genesen-von-Pneumonie 152-genesen-von-schwerer-Pneumonie 100-gesunde	Aerodynamische-Messungen-MPT-/a/ GRBAS-Skala		Phonasthenie